

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

— 0 —

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE

FACULTÉ DES SCIENCES BIOLOGIQUES

Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de

MASTER

Domaine Sciences de la Nature et de la Vie

Filière Sciences Biologiques

Spécialité Biochimie et Immunologie

THEME

Etude de séroprévalence des immunoglobulines IgG/IgM anti-SARS-COV-2 après la vague d'Omicron chez une population algérienne.

Présenté par :

MR. DOUHA BELKACEM AYOUB

Soutenu le 26 Juin 2023, devant le jury composé de :

MME H. OUSSEDIK-OUMEHDI	Professeur	FSB-USTHB	Président
MME S. SAMI-MERAH	Professeur	FSB-USTHB	Examineur
MR. H. IGUERGUEDAONE	Docteur	U. Alger 1	Encadreur
MME S.ADI.BESSALEM	Professeur	FSB-USTHB	Co-Encadreur

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

MOT CLÉ : COVID-19, SARS-COV-2, Variant Omicron, Seroprevalence, ELISA

يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ
حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ
إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ
كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.

صدق الله العظيم

Remerciements

Nous tenons a remercier dieu en premier lieu, qu'il soit loué de nous avoir donnée la force et le courage durant ces longues années d'études, et la patience nécessaire pour accomplir ce travail.

Le travail présenté dans ce manuscrit a été mené au niveau du laboratoire central de l'établissement public hospitalier de Rouiba et en étroite collaboration avec les polycliniques centrales publics de REGHAIA et de BIRTOUTA et DRARIA.

Nous remercions madame H. OUSSEDIK-OUMEHDI, Professeur à l'USTHB, de nous avoir fait l'honneur de présider le jury. Ainsi que, madame S.SAMI-MERAH , Professeur à l'USTHB, d'avoir accepté d'examiner le présent travail.

Nos sincères remerciements vont a notre encadrant, Monsieur H. IGUER, Maitre Assistant, au Laboratoire Central de Rouiba, pour son aide et sa disponibilité durant la période de stage.

Nous tenons a exprimer notre remerciements a notre co-encadrant, Madame S. ADI-BESSALEM, Professeur à la Faculté des Sciences Biologiques de l'USTHB, pour la qualité de son encadrement exceptionnel, nous sommes également reconnaissant envers les opportunités d'apprentissages qu'elle nous crée, sa patience et sa rigueur dans le travail.

Nos vifs et chaleureux remerciements vont ensuite à Monsieur K. DJANOUHAT, professeur et chef de service du laboratoire central de Rouiba. Son expertise, son soutien intellectuel, sa clairvoyance et ses conseils judicieux ont été pour nous, des piliers essentiels pour enrichir notre expérience et finaliser ce mémoire. Nous sommes profondément reconnaissants pour son dévouements, son support et ses encouragements. Nous ne saurons jamais vous remercier assez. Nous avons eu beaucoup de chance et de plaisir à travailler à votre coté.

Tout comme nous remercions également :

Mr:A.HAFERSSAS «Professeur-Directeur de recherche a FSB-USTHB

Mme. CHAIB «Général-Major» / Professeur en Immunologie à l'hôpital militaire de Ain-Nadja

Mr. Mourad « Colonel chirurgien à la santé militaire de Ain- Nadja »

Enfin, nous remercions nos familles et tout nos amis qui nous ont soutenus et aidés a surmonter tous les moments difficiles.

∞ DEDICACE ∞

*A mes chers parents qui m'ont encouragé et soutenu durant
toutes mes études*

A mes chers et très respectés Professeurs qui m'ont enseigné

*A ma soeur Doctorante «NESMA» qui m'a servi de guide
lors de ma scolarité*

A ma soeur «DJAWHAR HANINE» , la cadette

*Enfin , à mon défunt grand-père , disciple de Ben-Badis ,
mort pour la Patrie ...*

Je dédie ce memoire.....

Mr. DOUHA BELKACEM AYOUB

杜哈·贝尔卡西姆·阿尤布

Merci

BIOMEDICAL

Introduction.....	1
Chapitre I : Généralités.....	2
I- Les infections virales.....	2
II-L'infection par le SARS-COV2	5
II-1- Phylogénie et structure du SARS-COV2.....	4
II-1-1- Genome de SARS-COV2.....	4
II-1-2- Structure de virus de SARS-COV2.....	4
II-1-3-Variants du virus SARS-COV2.....	4
II-2-Contamination, infection cellulaire et cycle de réplication.....	5
II-2-1-Voies de transmissions.....	5
II-2-1-1- Goutellette.....	5
II-2-1-2-Autres voies de transmissions.....	
II-2-2-Pénétration de virus dans la cellule.....	7
II-2-3- Cycle de réplication.....	7
II-3-Physiopathologie de la COVID-19.....	7
III-Les mécanismes de défense de l'hôte contre l'infection par le SARS-COV2.....	8
III-1-Réponse immunitaire innée.....	9
III-2-Réponse immunitaire adaptative.....	11
III-2-1- Réponse immunitaire cellulaire.....	11
III-2-2-Réponse immunitaire humorale.....	11
III-2-3-Mécanisme d'échappement de SARS-COV2.....	12
IV-Stratégie thérapeutiques.....	16
IV-1-Traitement pharmacologique (médicament générique)	16
IV-2-Traitement par des biomédicaments.....	16
IV-2-1-Médicaments antiviraux.....	16
IV-2-2-Agents immunomodulateurs ou anti-cytokines.....	17
IV-2-3- Traitement utilisant le plasma de convalescents.....	17
IV-2-4-L'utilisation des Corticostéroïdes.....	17
IV-2-5- Autres médicaments protecteurs.....	18
IV-2-5-1-Les vitamines.....	18
V-Les outils de diagnostic de SARS-COV2.....	20
V-1- RT.PCR.....	20
V-2-CT (computed tomography) – scan.....	20

V-3-Sérologie.....	20
V-4-Test antigénique.....	21
Chapitre II :Patients et méthodes.....	
I-Partie pratique.....	22
II-I-1-L'objectif de l'étude.....	22
I-1-1-Objectif principal.....	22
I-1-1-Objectif secondaire.....	22
III-Matériel et méthodes.....	22
II-1-Population d'étude.....	22
II-1-1-Caractéristique de la population d'étude.....	22
II-1-1-1-Critères d'inclusions	22
II-1-1-2-Critères d'exclusions.....	22
II-2-1-Matériel biologique	23
II-2-2-Matériel non biologique.....	23
III-Méthodes.....	
III-1-Etudes des sérologies SARS-COV2 (IgM , IgG)	25
III-2- Etude d'ELISA indirecte.....	25
III-2-1-Principe.....	25
III-2-2-Mode opératoire.....	26
III-2-3-Test ELISA.....	26
III-3- Méthodes de calculs et interprétation des résultats sérologiques.....	27
IV-Analyses statistiques.....	27
Chapitre III : Résultats et discussion.....	
I-Résultats.....	29
I-1-Caractéristiques et la répartition de la population étudiée.....	29
I-1-1-Répartition de la population étudiée selon les critères d'inclusion.....	29
I-1-1-1-Répartition de la population selon l'âge et le sexe.....	29
I-1-1-2-La population totale infectée par le variant d'Omicron en fonction du sexe et de l'âge	30
I-1-1-3-Répartition de la population non vaccinée contre la COVID-19 selon le sexe et l'âge.....	32
I-1-1-4-Répartition de la population selon les cas infectés par la COVID-19 diabétiques ou non diabétiques en liaison avec le sexe et l'âge.....	32
I-2-Analyse du statut sérologique de la population étudiée.....	34

Sommaire

I-2-1-Analyse du statut sérologique de la population étudiée selon l'isotype des immunoglobulines IgG/IgM	34
I-2-2- Répartition de la sérologie en IgM en fonction des différentes classes d'âges différentes classes d'âges.....	34
I-2-3- Répartition de la sérologie en IgM selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges	35
I-2-4- Répartition de la sérologie en IgG en fonction des différentes classes d'âges	37
I-2-5- Répartition de la sérologie selon les titres positifs en IgG en fonction des différentes classes d'âges	37
I-2-6- Répartition de la sérologie selon les titres positifs/négatif en fonction des différentes classes d'âges	38
I-2-7- Analyse du statut sérologique IgG / IgM en fonction du sexe	42
Conclusion.....	44
Références Bibliographiques.....	46
Annexe.....	

Liste d'abréviations

- ✓ **OMS** : Organisation Mondiale de la Santé.
- ✓ **VOC** : Variants Of Concern.
- ✓ **VOI** : Variants Of Interest.
- ✓ **SARS-COV2**: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.
- ✓ **SAR-COV1** : Severe Acute Rerspiratory Syndrome Coronavirus 1.
- ✓ **COV** : Coronavirus.
- ✓ **Alpha COV**: Alpha Coronavirus.
- ✓ **Beta COV** : Beta Coronavirus .
- ✓ **Gamma COV** : Gamma Coronavirus.
- ✓ **Delta COV** : Delta Coronavirus .
- ✓ **IAV** : Virus Influenza (grippe A).
- ✓ **ARN**: Acide Ribo-Nucléique.
- ✓ **ADN**: Acide Désoxyribo-Nucléique
- ✓ **Kb** : Kilo Base .
- ✓ **Proteine S** : Proteine Spike .
- ✓ **Proteine M** : Proteine de Membrane.
- ✓ **Proteine E**: Proteine d'Enveloppe .
- ✓ **Proteine N** : Proteine de capsid .
- ✓ **HE** : Hémagglutinine-Esterase.
- ✓ **ACE2** : Angiotensin Converting Enzyme2.
- ✓ **S1**: Sous unité de domaine de liaison au récepteur cellulaire.
- ✓ **S2**: Sous unité pour la fusion du virus à la membrane cellulaire.
- ✓ **TMPRSS2** : La protéase membranaire serine 2.
- ✓ **PP1a / PP1ab** : Poly-proteines
- ✓ **RdRp** : Acide Ribo -Nucleique (ARN) dépendante.
- ✓ **IFN-alpha / IFN-bêta** : Intérféron alpha / Intérféron bêta.
- ✓ **TNF** : Tumor-necrosis factor .
- ✓ **LB** : Lymphocyte B
- ✓ **LT** : Lymphocyte T
- ✓ **CD 4**: Marqueur protéique exprimé sur la surface des lymphocyte T.
- ✓ **CD8** : Corécepteur exprimé sur surface la surface des lymphocyte T.
- ✓ **LTCD4+** : Lymphocyte T Auxilliaire.
- ✓ **LT CD8+** : Lymphocyte T cytotoxique.
- ✓ **LTh** : Lymphocyte T helper .

Liste d'abréviations

- ✓ **LTh1/ LTh17** : Lymphocyte T helper 1 / Lymphocyte helper 17
- ✓ **THF** : Lymphocyte T helper folliculaires
- ✓ **PAMPS**: Pathogen Associated Molecular Patterns.
- ✓ **DAMPS** : Damage Associated Molecular Patterns.
- ✓ **ATP** : Adénosine Tri-Phosphate.
- ✓ **TLR 3 / TLR 7**: Toll Like Receptor 3 / Toll Like Receptor 7
- ✓ **RLR** : Rig-I-Like Receptors.
- ✓ **MDA 5** : Melanoma Differentiation Associated protein 5.
- ✓ **NLRP3** : NOD Like receptor Pyd Containing 3 .
- ✓ **IRF** : Interferon regulatory factor .
- ✓ **NF-κB** : Nuclear factor-Kappa B.
- ✓ **CMH** : Complexe Majeur d'Histocompatibilité .
- ✓ **ADCC** :La cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps.
- ✓ **RBD** : Receptor Binding Domaine.
- ✓ **MAV** : Mitochondrial antiviral-signaling protein.
- ✓ **MyD88** : Myeloid differentiation primary response 88.
- ✓ **SRC** : Syndrome de Réponse Cytokinique
- ✓ **IL-6/ IL-1**: Interleukine 6 / Interleukine 1 .
- ✓ **FDA** : Food and Drug Administration.
- ✓ **IV**: Intra - Veineux.
- ✓ **CT**: Computed Tomography - scan.
- ✓ **PCR** : Polymerase Chain reaction
- ✓ **IgA** : Immunoglobuline A
- ✓ **IgG** : Immunoglobuline G .
- ✓ **IgM** : Immunoglobuline M .
- ✓ **hIgG** :Anti-immunoglobuline humain
- ✓ **EPH** : Etablissement Public Hospitalier.
- ✓ **EPSP** : Etablissement Public de Santé et de Proximité.
- ✓ **C°** : Degré Celcusse .
- ✓ **pH**: Potentiel d'Hydrogène.
- ✓ **M** : Molaire (unité de masse).
- ✓ **ml** : Millilitre
- ✓ **μl** :Micro-Litre
- ✓ **nm**: Nano-mètre

Liste d'abréviations

- ✓ **value:** Probabilité .
- ✓ **PAST :** Logiciel Statistique.
- ✓ **WASHBUF X20 :** Tampon de lavage concentré 20 fois.
- ✓ **DILSPE :** Diluant d'échantillon.
- ✓ **SUB/TMB :** Chromogène / Substrat .
- ✓ **DILAS :** Réactif neutralisant.
- ✓ **H2O2 :** L'eau Oxygéné.
- ✓ **H2SO4 :** Acide Sulfurique.
- ✓ **SAM :** Syndrome d'Activation Macrophagique.
- ✓ **DO :** Densité Optique.
- ✓ **ELISA :** Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay.
- ✓ **CN :** Contrôle Négatif
- ✓ **CP :** Contrôle Positif
- ✓ **DO-CN :** Densité Optique du Contrôle Négatif .
- ✓ **DO-malade :** Densité Optique du malade.
- ✓ **H/F:** Homme / Femme .

Liste des figures

Figure 01: particules virales infectent les cellules ciliées de l'épithélium respiratoire.....	03
Figure 02: La structure globale détaillée et le génome du SARS-COV2.....	06
Figure 03: Clichés de microscopie électronique de virions de coronavirus.....	06
Figure 04 : Pénétration, et cycle de réplication du SARS-CoV-2.....	10
Figure 05: Mécanismes proposés de la coagulopathie de la COVID-19.....	10
Figure 06: L'absorption médiée par le récepteur Fc du SARS-CoV2 opsonisé par les IgG	13
Figure 07: La réponse immunitaire cellulaire au cours d'une infection virale par le SARS-COV2	13
Figure 08 Cinétique d'apparition d'anticorps IgM /IgG au cours de l'infection à SARS-CoV-2.....	14
Figure 09: L'activation des défenses du système immunitaire inné et les cellules dendritiques (CD).....	15
Figure 10 : Les différentes voies de signalisation cellulaire par les TLR impliquées dans l'échappement immunitaire de SARS-COV-2.....	15
Figure 11 : Schéma proposé de la structure du SARS-CoV-2 et des agents anti COVID19 à effet direct et indirect.et cycle de vie du coronavirus illustrant les sites cibles potentiels et leurs inhibiteurs.....	19
Figure 12 : Exemple d'un test rapide antigénique.....	21
Figure 13 : Fiche des renseignements identifiée pour chaque patient lors de prélèvement sanguins suivit par le personnel médical.....	Ann
Figure 14 : Tubes héparinés utilisés lors du prélèvement avec les tubes secs.....	Ann
Figure 15 : la Micropipette et la micropipette multi-canaux (1000 ul).....	Ann
Figure 16 : Le Congélateur (-20 C°)	Ann
Figure 17 : La pissette en plastique	Ann
Figure 18 : Portoir	Ann
Figure 19 : Centrifugeuses à 3200 tours par minute pendant 10 min.....	Ann
Figure 20: Lecteur micro-puits.....	Ann
Figure 21 : Laveur microplaque.....	Ann
Figure 22 : Incubateur thermostatique (37 C°).....	Ann
Figure 23: Le vortex utilisé	Ann
Figure 24: Kit d'ELISA complet.....	Ann
Figure 25 : Flacons dilution et lavage essentiels pour ELISA.....	Ann
Figure 26: Le changement de la couleur jaune claire vers le bleu foncé (diluants ajoutés).....	Ann

Liste des figures

Figure 27: Microplaque (96 puits).....	Ann
Figure 28 : Le contrôle positif (+) qui est illustré en couleur verte et le contrôle négatif (-) est illustré en couleur jaune	Ann
Figure 29 : Dosage des anti-immunoglobulines par la technique d'ELISA Indirecte.....	Ann
Figure 30 : Répartition de la population selon le sexe associé à l'âge.....	31
Figure 31 : Répartition des cas infectés par l'Omicron en fonction de différentes classes d'âges.....	31
Figure 32 : Répartition de la population non vaccinée selon le sexe associé à l'âge.....	33
Figure 33 : Répartition de la population des cas infectés par la COVID-19 diabétiques ou non diabétiques en fonction du sexe et l'âge.....	33
Figure 34 : Sérologie qualitative des immunoglobulines IgM/IgG en fonction des différentes classes d'âges.....	36
Figure 35: Sérologie qualitative des immunoglobulines IgM en fonction des différentes classes d'âges.....	36
Figure 36 : Sérologie qualitative des immunoglobuline IgM selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges	39
Figure 37 : Sérologie qualitative des immunoglobulines IgG en fonction des différentes classes d'âges	39
Figure 38 : Sérologie qualitative des immunoglobuline IgG selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges	41
Figure 39 : Répartition de la sérologie IgM-/IgG+ , IgM+/IgG-	41
Figure 40 : Répartition des cas sérologiques IgG / IgM en fonction du sexe.....	43

Résumé :

La COVID-19 est une urgence de santé publique de portée internationale où elle a été qualifiée de pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. Le travail que nous avons effectué a eu pour objectif d'étudier la séroprévalence des immunoglobulines IgM et IgG anti-SARS-COV-2 après la vague du variant Omicron chez des sujets non vaccinés contre la COVID-19 et d'analyser leur statut sérologique en fonction de l'âge, du sexe, des cas non vaccinés, des cas infectés par l'Omicron.

La population étudiée se compose de 119 sujets. Ils ont répondu à un interrogatoire relatif aux paramètres âge, vaccination, infection par le virus Omicron. Pour leurs exploitations à des fins statistiques, cette population a été répartie selon les différents critères d'inclusion et d'exclusion. D'après les analyses sérologiques nos résultats ont montré que la majorité des sujets (90.72 %) présentent une séropositivité élevée (détection des anticorps anti-SARS-COV-2), et 36,97% de la population sont séronégative (IgM/IgG non détectés). Les résultats semi-quantitatifs indiquent qu'il y a une corrélation entre l'âge des patients et le taux d'infection et la présence des anticorps anti-SARS-COV-2 dans le sérum sanguin.

En perspective et en continuité de ce travail, il serait intéressant de procéder à l'évaluation des cytokines (les interférons) sécrétées par les lymphocytes T présentés dans le sang total, après la stimulation de ces cellules par les antigènes en utilisant la technique ELISA Sandwich.

Mots clés : COVID-19, SARS-COV-2, Variant Omicron, Séroprévalence, ELISA

Abstract :

COVID-19 is a Public Health Emergency of International Concern and was declared a pandemic by WHO on 11 March 2020. The objective of our work was to study the seroprevalence of anti-SARS-COV-2 IgM and IgG immunoglobulins after the wave of the Omicron variant in subjects not vaccinated against COVID-19 and to analyze their serologic status according to age, sex, unvaccinated cases, Omicron-infected cases.

The study population consists of 119 subjects. They answered an interrogation relating to age parameters, vaccination, infection with the Omicron virus. For their holdings for statistical purposes, this population was allocated according to the different inclusion and exclusion criteria. According to serological analyzes our results showed that the majority of subjects (90.72%) have a high seropositivity (detection of anti-SARS-COV-2 antibodies), and 36.97% of the population are seronegative (IgM / IgG not detected).

The semi-quantitative results indicate that there is a correlation between the age of the patients and the rate of infection and the presence of antibodies to SARS-COV-2 in the blood serum.

In perspective and continuity of this work, it would be interesting to proceed to the evaluation of cytokines (interferons) secreted by T lymphocytes present in whole blood, after stimulation of these cells by antigens using the ELISA Sandwich technique.

Key words : COVID-19, SARS-COV-2, Omicron Variant , Seroprevalence, ELISA

ملخص :

يعد كوفيد 19-طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ،وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة في 11 آذار /مارس 2020. كان الهدف من عملنا هو دراسة الانتشار المصلي للغلوبولين المناعي المضاد ل SARS-COV-2 IgM و IgG بعد موجة متغير Omicron في الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد COVID-19 وتحليل حالتهم المصلية وفقا للعمر والجنس والحالات غير الملقحة والحالات المصابة ب Omicron.

يتكون مجتمع الدراسة من 119 شخصا. أجابوا على استجواب يتعلق بمعايير العمر والتطعيم والعدوى بفيروس Omicron. بالنسبة لممتلكاتهم للأغراض الإحصائية ، تم تخصيص هذه المجموعة وفقا لمعايير الإدراج والاستبعاد المختلفة. وفقا للتحليلات المصلية أظهرت نتائجنا أن غالبية الأشخاص (90.72%) مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الكشف عن الأجسام المضادة ل ، (SARS-COV-2) و 36.97% من السكان سلبيون مصليا لم يتم اكتشاف (IgM / IgG) تشير النتائج شبه الكمية إلى وجود علاقة بين عمر المرضى ومعدل الإصابة ووجود أجسام مضادة ل SARS-COV-2 في مصل الدم.

في منظور واستمرارية هذا العمل ، سيكون من المثير للاهتمام المضي قدما في تقييم السيتوكينات) الإنترفيرون (التي تفرزها الخلايا الليمفاوية التائية الموجودة في الدم الكامل ، بعد تحفيز هذه الخلايا بواسطة المستضدات باستخدام تقنية.ELISA Sandwich.

الكلمات المفتاحية : SARS-COV-2 ، COVID-19 متغير ، Omicron الانتشار

المصلي ELISA

Introduction

Introduction

La maladie à *coronavirus (COVID19)* c'est la nouvelle pandémie qui est apparue à Wuhan, en Chine, fin 2019. Elle s'est rapidement propagée par la suite à travers le monde. L'épidémie de la COVID-19 a été déclarée une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les caractéristiques cliniques de la COVID-19 vont de l'état asymptomatique au syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère et au dysfonctionnement de plusieurs organes (**Wang et al., 2020 , Ayittey, 2020**).

Des stratégies de confinement et de maintien à domicile ont été mises en place comme mesure nécessaire pour aplanir la courbe et contrôler la transmission de la maladie. La *COVID19* est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. Sa propagation est due à plusieurs variants qui ont été détectés mondialement, dotés de plusieurs mutations, certains seraient plus contagieux que la souche originale. L'OMS a classé ces variants en deux catégories : l'une nommée les «variants of concern : VOC» de septembre à novembre 2020 (variants Alpha (anglais) , les variants Bêta (sud-africain), les variants Gamma (brésilien) , et Delta (indien)) et l'autre nommée les «variants of interest : VOI» de mars 2020 à janvier 2021 (les variants Epsilon (américain), les variants Zêta (brésilien), les variants Thêta (philippines) et lambda (péruvien)). La surveillance clinique a mis en évidence l'apparition d'un nouveau variant appelé Omicron, du début de juillet 2021 jusqu'au Mars 2022. L'OMS a qualifié Omicron de variant préoccupant en raison de ses nombreuses mutations qui entraînent un risque plus élevé de transmission et une éventuelle résistance à la vaccination. La fatigue et maux de gorge sans aucune perte de goût et d'odorat ainsi qu'une baisse significative de la concentration (taux) en oxygène sont les symptômes les plus couramment observés (**Ledford, 2021 , Kupferschmidt, 2021, Sintema, 2020**).

Selon l'OMS, plus de 200 000 cas de contaminations liées au variant *Omicron* ont été recensés en 24 heures au Royaume-Uni et un million de cas aux États-Unis. L'Europe a enregistré plus de cinq millions de cas à la fin de 2021 et début de 2022. D'autre part, selon les statistiques de l'Institut Pasteur d'Algérie, plus de 800 cas du variant Omicron ont été enregistrés dans une même journée et 12 décès enregistrés en 2022 (**Melhag et al., 2022**).

De ce fait un certain nombre de questions se posent : faut-il s'inquiéter du variant Omicron en Algérie ? Est-ce que l'immunité est toujours là, face à ce variant ou pas ? Ou nécessite-il une posologie vaccinale ? Est ce que les anticorps persiste dans le plasma ou pas ?

L'objectif de ce travail a consisté sur la mise en évidence des anticorps anti-SARS-COV2 chez une population algérienne infectée par le variant Omicron entre le début du mois 01/01/2022 jusqu'au 31/01/2022.

Chapitre I: Généralités

Chapitre I: Généralités

1. Les Infections virales

Les maladies infectieuses émergent périodiquement et peuvent être responsables d'épidémies, voire de pandémies. Les organisations régionales et internationales (OMS), sont aujourd'hui interpellés par la répétition des crises épidémiques et par leurs conséquences sur les équilibres sanitaires (**Migus et al., 2021**). Les mécanismes par lesquels les infections virales entraînent une maladie aiguë sévère sont multifactoriels, mais les facteurs liés à l'hôte semblent d'une importance primordiale. La gravité des infections virales est accrue chez les sujets à risque, tels que les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques, elles-mêmes liées à l'âge (**Williamson et al., 2020**).

Les infections virales respiratoires soulèvent de graves problèmes sanitaires dans le monde, comme en témoigne la pandémie du coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), l'agent étiologique de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (**Guan et Ni et al., 2019, Engl et al., 2020**). L'infection par le virus de la grippe A (virus influenza ou IAV) entraîne également une morbidité et une mortalité importantes dans le monde, malgré la vaccination et le traitement antiviral (**Taubenberger et Morens, 2008**).

L'infection par l'IAV ainsi que par certains variants du SARS-CoV2 peut cependant toucher des personnes de tout âge, incluant les nourrissons, susceptibles de développer une maladie respiratoire sévère, ainsi que la capacité potentielle des infections à l'IAV ou au SARS-CoV-2 à induire des dommages à long terme en déclenchant l'initiation, l'exacerbation ou la progression de maladies pulmonaires chroniques est maintenant établie.

Les virus respiratoires se répliquent à la fois dans les voies aériennes supérieures et distales, provoquant ainsi une bronchite et une bronchiolite, mais également des lésions alvéolaires diffuses, une inflammation de l'interstitium et de l'espace aérien, ainsi qu'une occlusion vasculaire (**Taubenberger et Morens., 2008**). Bien que la réplication des virus à ARN tels que le SARS-CoV-2 et l'IAV culmine 48/72 heures après l'infection et décline par la suite, les dommages de l'épithélium respiratoire et du parenchyme pulmonaire persistent plus longtemps (**Herold et Steinmueller., 2008**). La sévérité de l'atteinte pulmonaire aiguë ou la persistance de lésions pulmonaires à long terme semblent très dépendantes des caractéristiques de l'hôte. Celles-ci comprennent un risque accru d'infection secondaire par des agents pathogènes bactériens ou fongiques, le développement d'asthme ou de pathologie bronchique obstructive chez les enfants et les adultes, le développement d'une fibrose pulmonaire comme récemment mis en évidence pour le SARS-CoV2 (**Kash et al., 2015, Keeler et al., 2018 , Guler et Ebner et al., 2021**). (**Figure 1**)

Figure 1. Des particules virales infectent les cellules ciliées de l'épithélium respiratoire(en haut et en vert) et les pneumocytes de types 2(en bas et en vert), provoquant des dommages de l'épithélium respiratoire,bronchite et une inflammation de l'espace aérien.(Hou et al.,2020).

2- L'infection par le SARS-CoV2

Le virus SARS-COV2 est un agent infectieux appartenant à la grande famille des coronavirus, il se fixe sur les cellules pulmonaires en provoquant une pneumonie. Au cours du cycle d'infection, il injecte son matériel génétique dans la cellule cible, qui à son tour produira de nouveaux virus. L'infection par le SARS-CoV-2, nommée COVID-19, peut conduire à une réaction immunitaire inadaptée et à une coagulopathie d'un véritable sepsis.

2.1. Phylogénie et structure de SARS-CoV-2

Les coronavirus (CoVs), responsables d'infections respiratoires en quatre genres (AlphaCoVs, BetaCoVs, GammaCoVs et DeltaCoVs) (Cui *et al.*, 2019). Jusqu'en 2019, six étaient connus comme responsables d'infections humaines : deux alpha-coronavirus (HCoV-NL63, HCoV-229E) et quatre beta-coronavirus (HCoV-OC43, HCoV-HKUI, SARS-CoV-1, MERS-CoV) (Yin *et al.*, 2018 , Zhu *et al.*, 2019).

2.1.1. Génome de SARS-CoV-2

Le SARS-CoV-2 est un virus enveloppé à ARN monocaténaire positivement polarisé de 29,9 Kb (Wu *et al.*, 2020) (Figure 2). Les deux tiers du génome codent pour un vaste gène réplicase (composé de orf1a et orf1b) qui sera traduit en deux polyprotéines, par la suite clivées en seize protéines non structurales indispensables à la réplication virale (de Wilde *et al.*, 2018). Le tiers restant du génome code essentiellement pour les protéines de structures du virus dont quatre glycoprotéines membranaires - la protéine Spike (S), l'Hémagglutinine-Esterase (HE) et les protéines de membrane (M) et d'enveloppe (E)—ainsi que la protéine de capsid (N) (de Wilde *et al.*, 2018).

2.1.2. Structure du virus SARS-CoV-2

La nucléocapside, hélicoïdale, formée de la protéine de capsid (N) complexée à l'ARN viral, est protégée par une enveloppe phospholipidique dans laquelle sont enchâssées les glycoprotéines de surface (S, HE, M et E) (figure 2 et 3). La protéine S est la protéine qui lie le récepteur cellulaire du SARS-CoV-2 (ACE2) et permet l'entrée dans la cellule. Elle est formée de deux sous-unités S1 qui contient le domaine de liaison au récepteur cellulaire, et S2 qui est essentiel pour la fusion du virus à la membrane cellulaire (Wrapp *et al.*, 2019).

2.1.3. Variants du virus SARS-CoV-2

L'évolution au cours du temps a vu l'émergence progressivement de variants dominants ; l'OMS classe les variants en deux groupes : les variants d'intérêt (Eta, Iota, Kappa, Lambda qui se sont peu étendus) et les variants préoccupants (Alpha, Beta, Gamma, Delta) responsables d'infections graves et d'un risque de mortalité élevé, comme cela a été notamment démontré pour le variant Alpha. Les mutations E484K, E484Q et L452R,

potentiellement liées à un échappement immunitaire et/ou à une augmentation de transmissibilité, sont retrouvées dans la majorité des variants préoccupants (Aleem et al., 2021).

Le variant Alpha, détecté initialement en début 2021, au Royaume-Uni, a été progressivement supplanté par le variant Delta, désormais bien présent dans tous les continents. Ce variant, apparu en début d'année, a pris le monde par surprise ; il s'est avéré nettement plus transmissible, il induit une charge virale élevée chez les sujets infectés et a, sans doute, un pouvoir pathogène supérieur à celui des variants précédents, comme le suggère l'épidémie de variant Delta qui s'est rapidement étendue en Inde, où la couverture vaccinale est encore très basse. Le variant Mu apparu très récemment en Colombie, puis aux États-Unis, porte la mutation E484K, mais ne semble pas surpasser le variant Delta qui reste dominant dans le monde, en déplaçant pratiquement tous les autres variants (Aleem et al., 2021).

2.2. Contamination, infection cellulaire et cycle de réplication

2.2.1. Voies de transmissions

2.2.1.1. Gouttelettes

Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par l'émission de gouttelettes respiratoires. Ces gouttelettes chargées de particules virales pourraient infecter un sujet susceptible soit par contact direct avec une muqueuse (transmission directe) soit par contact avec une surface infectée par les muqueuses nasales, buccales ou conjonctivales (transmission indirecte). Elles peuvent être projetées à plusieurs mètres de distance mais ne persistent pas dans l'air. Bien que le virus puisse survivre au moins trois heures après aérosolisation expérimentale, il n'existe à ce jour aucune donnée montrant la transmission par aérosols du SARS-CoV-2. En revanche, le virus peut survivre plusieurs jours sur des surfaces inertes (Van Doremalen et al., 2020).

2.2.1.2. Autres voies de transmission

En dehors des prélèvements respiratoires, l'ARN viral a également été détecté dans les selles (Wölfel et al., 2020) et le sang des patients infectés. Si certains virus ont pu être cultivés vivants à partir des selles (Wang et al., 2020) et que le SARS-CoV-2 est capable d'infecter les entérocytes humains (Lamers et al., 2020), il n'existe pas aujourd'hui de preuve définitive d'une transmission féco-orale significative. De même, malgré l'existence possible d'une virémie, la transmission intra-utérine du virus reste à démontrer à ce jour, bien que quelques cas suspects aient été rapportés (Dong et al., 2020). Enfin, l'isolement de l'ARN viral dans les urines reste à ce jour très peu décrit (Zheng et al., 2020).

Figure 2. La structure globale détaillée et le génome de SARS-COV-2 (Alanagreh *et al.*, 2020).

Figure 3. Clichés de microscopie électronique de virions de coronavirus, avec un aspect typique en couronne (Hulo *et al.*, 2011).

2.2.2. Pénétration du virus dans la cellule

La protéine S du SARS-CoV-2 utilise le récepteur cellulaire ACE2 dont la fonction première est la dégradation de l'angiotensine II en angiotensine 1-7 - pour rentrer dans la cellule hôte (Zhou et al., 2020 , Wang et al., 2020) (Figure 4). Bien étudiée chez le SARS-CoV-1, la liaison de la sous unité S1 à ACE2 entraîne une modification conformationnelle de la protéine S, exposant S2 et permettant l'endocytose puis la fusion membranaire (de Wit et al., 2016 , de Wilde et al., 2018). Cette fusion nécessite l'activation de la protéine S par le clivage au niveau de la jonction S1/S2 et d'un autre site de S2, notamment réalisée par la protéase membranaire TMPRSS2 (transmembrane protease serine 2) (Hoffmann et al., 2020).

Dans le cas du SARS-CoV-2, l'ajout d'un site de clivage furine (Coutard et al., 2020) permet un clivage des sous-unités S1/S2 dès la biosynthèse virale (Walls et al., 2020) et pourrait majorer le potentiel infectant du virus.

De façon intéressante, en dehors de l'ACE2, le SARS-CoV-2 pourrait également utiliser d'autres récepteurs cellulaires de la protéine S pour infecter les cellules n'exprimant pas ACE2, ainsi que démontrée sur des lymphocytes T *in vitro* (Wang et al., 2020) (figure 4).

2.2.3. Cycle de réplication

Le cycle de réplication des coronavirus a été largement étudié. Après la fusion et le largage de la nucléocapside dans le cytosol de la cellule hôte, la machinerie cellulaire traduit le gène de la réplicase en deux polyprotéines (pp1a et pp1ab) clivées en nombreuses protéines indispensables au cycle viral (notamment deux protéases virales et ARN-polymerase ARNdépendant) s'assemblant en un large complexe de transcription et de réplication (Wit et al., 2016). Ce complexe permet d'une part de reproduire l'ARN viral et d'autre part, par le biais de la formation de petits brins d'ARN anti-sens appelés ARN sous-génomiques, la production de protéines de structure des nouveaux virions. Finalement les brins d'ARN synthétisés sont combinés avec la protéine N pour former la nucléocapside et l'assemblage avec les glycoprotéines d'enveloppe permet le bourgeonnement de nouvelles particules virales (de Wit et al., 2016). La connaissance du cycle viral permet de déterminer les cibles thérapeutiques inhibant sa réplication. (Figure 4).

2.3. Physiopathologie de la COVID-19

On peut distinguer deux phases dans la maladie qui se superposent un temps. La première phase est celle de la réplication virale. Le virus pénètre dans les cellules cibles grâce à la liaison de la protéine de surface du virus (protéine « S » pour spicule) avec la membrane externe des cellules possédant à leur surface le récepteur ACE2. Après fixation au récepteur

ACE2, les autres étapes du cycle viral comprennent la réplication de l'ARN par l'ARN polymérase ARN dépendante (RdRp), la protéolyse, puis la production de virions (**Wiersinga et al., 2020**) (**Figure 4**). Chez 10 à 20 % des patients sévères, la maladie respiratoire évoluera dans les 10 jours après le début des symptômes en un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il s'y associe des troubles de la coagulation. Ce phénomène d'hyper-inflammation est lié à une réponse excessive du système immunitaire. Elle fait intervenir des cytokines inflammatoires (TNF alpha, interleukine 1...) et d'autres médiateurs de l'inflammation. Elle semble plus grave en cas de déficit en interféron (IF) de type 1 (IFN-alpha et IFN-bêta). Les cellules endothéliales activées par le TNF synthétisent des facteurs de coagulation à l'origine d'une coagulation disséminée dans tous les petits vaisseaux de l'organisme et de phénomènes de thrombose avec obstruction capillaire, voire de plus gros vaisseaux (**Wiersinga et al., 2020**), (**Figure 5**).

Le système immunitaire met en œuvre deux systèmes de défense pour combattre la COVID19. L'immunité humorale est médiée par des lymphocytes B produisant des anticorps spécifiques contre le virus et notamment des anticorps neutralisants qui semblent diminuer assez rapidement après l'infection. L'immunité cellulaire est médiée par des lymphocytes T. Ces deux lignes de défense immunitaire coopèrent et possèdent une mémoire de l'infection qui permet de gagner en efficacité pour limiter les réinfections (**Wiersinga et al., 2020**).

3. Les mécanismes de défense de l'hôte contre l'infection par le SARS-CoV-2

Le système immunitaire est constitué d'une diversité de cellules et de molécules, toutes impliquées dans la protection de l'organisme contre les éléments reconnus comme étrangers tels que les agents infectieux (e.g. bactéries, virus, parasites...) ou les cellules cancéreuses. Suite à la reconnaissance de l'agent étranger, des réponses immunitaires sont rapidement mises en place, en moins de quelques heures : ces premières réponses correspondent à l'immunité innée, et font intervenir des cellules et molécules particulières (e.g. cellules dendritiques, macrophages, neutrophiles, protéines du complément...) ainsi qu'un phénomène d'inflammation. Toutefois, si le corps étranger n'est pas éliminé par les réponses innées, une deuxième vague de réponse intervient alors, quelques jours plus tard : c'est l'immunité adaptative, qui repose sur l'action des lymphocytes B et lymphocytes T (LT). Les LT sont divers, mais d'un type particulier, les LT CD8 (qui tiennent leur nom de leur corécepteur CD8 exprimé à leur surface), jouent notamment un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les pathogènes intracellulaires. En effet, ces lymphocytes reconnaissent et éliminent spécifiquement les cellules infectées, par exemple par des virus. De plus, les LT

CD8 reconnaissent également les cellules tumorales et peuvent directement les tuer (**Baran et al., 2009**).

3.1. Réponse immunitaire innée

Les virus à effet cytopathique ou cytopathologique, tel que le SARS-CoV-2, induisent la lyse des cellules infectées lors du cycle de réplication virale aboutissant à la libération de divers PAMPS (essentiellement l'ARN virale) et DAMPS (ATP, ADN de la cellule hôte...). Ces molécules initient les différents mécanismes de l'immunité innée par le biais des TLR endosomiaux (TLR3, TLR7), des RLR (RIG1, MDA5) ou d'autres senseurs cytosoliques à ARN qui activent les inflammasomes (NLRP3). La cascade de signalisation en aval, impliquant le NF- κ B et les IRF, aboutit à la production d'IFN I et de cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines constituent la première ligne de défense contre l'infection virale (**Li et al., 2020**) (**figure 6**).

Figure 4. Pénétration, et cycle de réplication du SARS-CoV-2. la protéine Spike sous forme trimérique se lie au récepteur cellulaire ACE2. La diminution de l'expression membranaire d'ACE2 résultant de l'endocytose du complexe viral pourrait activer localement le système (Wu et al., 2020).

Figure 5. Mécanismes proposés de la coagulopathie de la COVID-19. En réponse à l'hypoxémie, il existe une induction de la voie de signalisation des "hypoxia inducible transcription factors" qui concourt à activer la coagulation, à supprimer la fibrinolyse et à inhiber les anticoagulants circulants naturels. (Gando et al., 2016, Mussbacher et al., 2019, Ranucci et al., 2020).

3.2. Réponse immunitaire adaptative

La réponse immunitaire adaptative constitue la 2ème ligne de défense antivirale. L'activation des lymphocytes LT et LB induit la génération des effecteurs favorisant l'élimination des cellules infectées par le virus. Les TCD8⁺ cytotoxiques sont capables d'induire la mort cellulaire par l'excrétion de perforine et de sérines protéases comme les granzymes qui sont contenus dans des granules intracellulaires. Le TCD4 helper (Th) fournit de l'aide aux LB induisant la production d'anticorps par les plasmocytes. **(Figure 9).**

3.2.1. Réponse immunitaire cellulaire

Lors d'une réponse immunitaire antivirale, les lymphocytes T CD4⁺ et CD8⁺ s'activent après une stimulation par des antigènes viraux présentés par les molécules du CMH-classe II pour LTCD4⁺ et CMH classe I pour TCD8⁺ exprimées à la surface des cellules présentatrices d'antigène, induisant leurs prolifération, différenciation et génération des effecteurs : LT helper (TH1, THF, TH2 et TH17) pour les T CD4⁺, et cellules cytotoxiques CTL pour les TCD8⁺. Les LT CD8 + cytotoxiques jouent un rôle dans l'élimination des cellules infectées et ainsi que l'apparition des lésions tissulaires. Elles représentent environ 80 % d'infiltrat cellulaires des poumons des patients atteints de SARS-CoV-2. Les LT Helper folliculaires THF en coopération avec les LB induisent une réponse humorale T dépendantes et par la suite une production d'anticorps spécifiques du virus SARS-CoV-2 **(Navarro et al., 2020 , Tay et al., 2020) (figure 7 et 9).**

3.2.2. Réponse immunitaire humorale

La réponse immunitaire humorale, est caractérisée par la production d'anticorps neutralisants par les plasmocytes. Ces anticorps sont dirigés contre la protéine N de la Nucléocapside, la protéine S et le RBD (receptor binding domain) du virus SARS-CoV-2 **(Rokni et al., 2020 , Wu et al., 2020)**, ces anticorps jouent un rôle dans l'élimination du virus *via* la phagocytose dépendante d'anticorps ou la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) **(Wu et al., 2020)**. Les anticorps dirigés contre le domaine RBD sont hautement immunogènes. En effet, ces anticorps bloquent l'interaction de domaine RBD avec le récepteur ACE2 ce qui empêche la pénétration du virus SARS-CoV-2 dans la cellule cible **(Vabret et al., 2020)**. Dans le cas du virus SARS-COV-1, les IgG étaient détectables en moyenne 2 semaines après le début des symptômes, avec un pic après 2 mois. Ces taux élevés sont restés présents pendant 6 mois, puis ont diminué progressivement (demi-vie médiane : 6,4 semaines) pour devenir indétectables 2 ans après la maladie. Les IgM sont devenues indétectables 3 mois après la maladie **(Mo et al., 2006)**. Par ailleurs, les patients ayant souffert de formes sévères du SRAS semblent développer des taux sanguins d'anticorps

neutralisants plus élevés pendant la maladie, mais moins durables que ceux observés chez des patients atteints de formes bénignes. Les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 sont détectables 10 à 15 jours après le début de l'infection (Li et al., 2020). Les IgM ont été détectées vers le 9ème jour après le début de l'infection cependant les IgG sont détectables 15 jours après le début de l'infection (Rokni et al., 2020 , Prompetchara et al., 2020). Une production d'IgA anti-SARS-CoV-2 a également été décrite. Il a également été rapporté des cas avec des productions d'anticorps plus tardives, au-delà du 15ème jour après l'apparition des symptômes, et jusqu'à 30 jours après l'infection, notamment chez des patients asymptomatiques ou paucisymptomatiques. La cinétique de production d'IgM et/ou d'IgG est jusqu'au jour d'aujourd'hui mal caractérisée chez les patients asymptomatiques ou paucisymptomatiques (figure 8). En outre, la production d'IgM reste détectable pour une grande majorité de patients (80 à 97 % selon les études) et ce jusqu'à 7 semaines après l'apparition des symptômes.

3.2.3. Le mécanisme d'échappement de SARS-COV2

Il faut bien connaitre que les virus peuvent échapper au système immunitaire et disposer ainsi du temps nécessaire à leur réplication. Parmi ces stratégies notamment on distingue : l'inhibition de la réponse immunitaire humorale, l'interférence, l'inhibition et la modulation des interférons, des cytokines, des chémokines, et de l'apoptose ainsi que l'échappement au complexe majeur d'histocompatibilité (CMH).

1-Les virus évoluent en même temps que leurs hôtes, créant ainsi de nouvelles opportunités et stratégies d'échappement sachant que le SARS-CoV-2 pénètre dans la cellule, les récepteurs RIG-I-like (RIG-I et MDA5) ainsi que les récepteurs Toll TLR3, TLR7 et TLR8 impliqués dans l'immunité innée reconnaissent l'ARN simple brin du coronavirus et transmettent le signal en aval aux protéines MAVS (Mitochondrial antiviral-signaling protein) (Flower et al., 2020).

2-Le MyD88 (Myeloid differentiation primary response 88) et TRIF (TIR-domain-containing adapter-inducing interferon- β) sont également impliqués dans la réponse immunitaire. Ces voies de signalisation activent la cascade des kinases IKK, laquelle active la réponse inflammatoire *via* IRF3 (Interferon regulatory factor 3) et NF- κ B (Nuclear factor-kappa B), à l'origine de l'expression des IFN-I et des cytokines pro-inflammatoires (Xia et al., 2020). C'est dans l'une de ces voies de signalisation que le SARS-CoV-2 parvient à interférer pour échapper à la réponse immunitaire innée attendue. Différentes protéines accessoires du SARS-CoV-2 semblent capables d'affecter les voies de signalisation de la réponse immune innée et ce à plusieurs niveaux, mais tous convergent vers une inactivation des IFN-1 (par antagonisme avec ses voies de production ou de signalisation).(Figure 10).

Figure 6. L'absorption médiée par le récepteur Fc du SARS-CoV2 opsonisé par les IgG déclenche la pyroptose dans les monocytes (Junqueira et al., 2022 , Jackson et al., 2022).

Figure 7. La réponse immunitaire cellulaire au cours d'une infection virale par le SARS-COV2 (Calvez., 2019).

Figure 8. Cinétique d'apparition d'anticorps IgM /IgG au cours de l'infection à SARS-CoV-2 (Hantz, 2020).

Figure9. L’activation des défenses du système immunitaire inné et les cellules dendritiques(CD), ce qui conduira a l’induction des réponses adaptatives des lymphocytes T et B.(Cox et Brokstad.,2020).

Figure 10.Les différentes voies de signalisation cellulaire par les TLR impliquées dans l’échappement immunitaire de SARS-COV-2.(Majzoub et coll.,2019).

4. Stratégie thérapeutique

Le freinage de la propagation de coronavirus a été démontré par plusieurs approches thérapeutiques. Pour cela en illustrant des cibles pharmacologiques où on va dire que toutes les étapes du cycle de vie du virus sont autant de cibles potentielles pour les nombreux médicaments sachant qu'on distingue :

4.1. Traitement pharmacologique (médicament générique)

Malheureusement, aucun médicament n'a encore été officiellement approuvé pour traiter les pathologies associées à la COVID-19. À l'heure actuelle, la gestion clinique comprend la prévention des infections, les mesures de contrôle et les soins de soutien, y compris l'oxygène supplémentaire et la ventilation mécanique, lorsqu'il y a lieu, l'apport en liquides conservateurs, les médicaments antimicrobiens empiriques, les antipyrétiques/analgésiques et les corticostéroïdes si cela est indiqué pour d'autres raisons. Sa mise au point de nouveaux composés ou vaccins qui fonctionnent correctement contre le SRAS-CoV-2 est un processus qui prend du temps (**Şimşek Yavuz *et al.*, 2020, Singh *et al.*, 2021**).

4.2. Traitement par des biomédicaments

4.2.1. Médicaments antiviraux (Favipiravir, Camostat, Remdesivir)

- **Le favipiravir** est un inhibiteur viral sélectif de la RdRp (**Furuta *et al.*, 2017**). C'est un promédicament qui se transforme à l'intérieur de la cellule en favipiravir-rubofuranosyl-5'-triphosphate. Le favipiravir inhibe la réplication du génome viral en agissant sur les nucléotides puriques. Une expérience clinique prospective ouverte est rendue aléatoire sur 236 patients adultes infectés a indiqué que le traitement par favipiravir améliorait le temps de récupération, néanmoins plusieurs effets secondaires ont été détectés chez environ 71 % des patients (**Chen *et al.*, 2020**) (**figure 11**).

- **Le Camostat** est un inhibiteur de la sérine protéase ayant des effets anticancérigènes et antiviraux. Le camostat est utilisé pour traiter les maladies chroniques pancréatite, le reflux œsophagite postopératoire et fibrose hépatique (**Ueda *et al.*, 2015**). Le camostat est un inhibiteur spécifique de l'enzyme TMPRSS2 (**Roomi *et Khan*, 2020**).

- **Le remdesivir** sa première utilisation en clinique fut reliée à l'infection à Ebola. N'étant pas approuvé aux USA, il bénéficie quand même d'une FDA Emergency Use authorization, réservé aux patients suspectés ou confirmés de COVID-19, hospitalisés pour une forme sévère. Comme pour le favipiravir, il s'agit d'une prodrogue dont le métabolisme va donner un analogue actif le «C-Adénosine triphosphate», inhibiteur de la polymérase virale (**Grein *et al.*, 2020**) (**figure 11**).

4.2.2. Agents immunomodulateurs ou anti-cytokines

Les anticorps monoclonaux dirigés contre les cytokines inflammatoires clés ou d'autres aspects de la réponse immunitaire innée représentent une classe potentielle de thérapies adjuvantes dans le traitement du COVID-19. L'IL-6 joue un rôle clé dans le syndrome de réponse cytokinique (SRC) qui est une complication grave qui peut survenir lors d'une infection ou d'un choc. Cet indicateur de mauvais pronostic, il peut donc servir de cible de traitement possible du COVID-19 (Sanders et al., 2020 , Alzghari et al., 2020).

Parmi les agents immunomodulateurs on distingue :

- **Antagonistes des récepteurs de l'IL-6** Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant dirigé contre le récepteur de l'interleukine 6 (IL-6) (Sanders et al., 2020, Zhang et al., 2020)
- **Antagoniste des récepteurs de l'IL-1** (Anakinra) : L'IL-1 joue également un rôle pivot dans le syndrome de réponse cytokinique (SRC) et il peut être impliqué dans la pneumonie interstitielle du COVID-19. Le ciblage de l'IL-1 devrait être une approche sûre et efficace pour éviter la ventilation mécanique chez les patients atteints de manifestations modérées à sévères (Aouba et al., 2020) (figure 11).

4.2.3 Le traitement utilisant le plasma de convalescents

La réponse humorale médiée par les anticorps est un outil important pour prévenir ou traiter les infections virales. La première série de cas non contrôlée de 5 patients avec atteinte grave de COVID-19 traités avec du plasma convalescent en Chine a été publiée. Les patients ont reçu 2 transfusions de plasma convalescent COVID-19 (contenant des anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 avec des titres de dilution de 80 à 480 selon le donneur) avec la poursuite du traitement par la méthylprednisolone et divers traitements antiviraux (Marando et Tamburello, 2020) (figure 11).

4.2.4. L'utilisation des corticostéroïdes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de ne pas administrer systématiquement des corticostéroïdes systémiques aux patients atteints de COVID-19. Néanmoins, une déclaration du consensus de la « *Chinese Thoracic Society* » recommande l'utilisation de corticostéroïdes prudemment idéalement dans le contexte d'un essai contrôlé randomisé, avec des schémas thérapeutiques incluant la méthylprednisolone à 40-80 mg IV par jour pendant 3 à 6 jours (Zha et al., 2020).

4.2.5. Autres médicaments protecteurs

4.2.5.1. Les Vitamines

- **La vitamine D**, une vitamine liposoluble, n'est pas seulement un nutriment, mais aussi une hormone. Elle joue un rôle essentiel dans la stimulation de la maturation de nombreuses cellules, y compris les cellules immunitaires. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le rôle de la vitamine D ne donne pas un traitement efficace contre ce virus. D'autre part, la carence de la vitamine D augmente le risque des infections respiratoires aiguës (COVID-19), de ce fait ce sujet a suscité de plus en plus des inquiétudes (**Chen et al., 2020**).

- **La vitamine E**, une autre vitamine liposoluble aux puissantes propriétés antioxydantes, peut moduler les fonctions immunitaires de l'hôte (**Moriguchi et Muraga, 2000**). Au contraire et sur la base des résultats de recherche, la vitamine E a montré des capacités protectrices contre les infections des voies respiratoires supérieures à une dose de 200 UI par jour, néanmoins, il n'avait pas d'effet significatif sur les infections des voies respiratoires inférieures chez les personnes âgées (**Meydani et al., 2004**).

- **La vitamine A**, une vitamine liposoluble à trois formes actives dans le corps, à savoir le rétinol, la rétine et l'acide rétinoïque, est connue sous le nom de vitamine anti-infectieuse (**Chen et al., 2020**). Elle participe au développement du système immunitaire avec des rôles régulateurs dans les processus immunitaires cellulaires et humoraux (**Huang et al., 2018**). Il a été rapporté que des infections causées par le virus de la bronchite infectieuse (IBV, l'un des virus corona). De plus, la vitamine A peut-être une option de traitement prometteuse pour le COVID-19 en raison de sa capacité à réguler les éléments de la réponse immunitaire innée (**Chen et al., 2020**).

- **Le zinc**, il est considéré comme un « gardien » de la fonction immunitaire et joue un rôle central dans plusieurs processus biologiques tels que la division cellulaire, biosynthèse des macromolécules et immunité fonction, étant un cofacteur pour plus de 300 enzymes et les facteurs de transcription (**Derbyshire et Delange, 2020**). Plusieurs études ont démontré le potentiel antimicrobien des nanoparticules d'oxyde de zinc (ZnO) contre les gram-positifs et les bactéries à Gram négatif ainsi que les champignons (**Yang et al., 2018**). Le zinc s'est avéré essentiel pour les maladies respiratoires et peut être utilisé contre la COVID-19 en raison de son activité antioxydante et anti-inflammatoire. De plus, il améliore la morphologie des cils et augmente le rythme ciliaire, qui sont altérés par l'infection COVID-19. Par conséquent, cela améliore la clairance virale ainsi que la régulation des protéines de jonction serrée ZO-1 et Claudin-1, augmentant ainsi les fonctions de barrière (**Skalny et al., 2020**).

Figure 11. A-Schéma proposé de la structure du SARS-CoV-2 et des agents anti COVID19 à effet direct et indirect. B-Cycle de vie du coronavirus illustrant les sites cibles potentiels et leurs inhibiteurs (Hofmann et al., 2020).

5. Les outils de diagnostic de SARS COV-2

Selon l'un des traditionnels postulats de Koch, l'isolation et la culture du pathogène en laboratoire à partir d'un échantillon d'organe malade est le « gold standard » du diagnostic d'une maladie infectieuse. Toutefois, cette méthode de détection est lente et nécessite un équipement et des techniques de culture spécifiques qui sont limitées à certains types de laboratoires (niveau de sécurité élevée : L3 et L4). Face à cette pandémie, sur le terrain, une technique plus rapide et plus accessible était indispensable pour identifier, isoler et traiter sans tarder les patients atteints.

5.1. RT-PCR

L'alternative, devenant l'examen de choix pour le diagnostic, est la recherche directe de l'ARN viral par PCR (Polymerase Chain reaction). Cette recherche se fait sur un frottis nasopharyngé ou oropharyngé. Dans certains cas, celle-ci pourra être réalisée sur des prélèvements par lavage broncho-alvéolaire. Toutefois il s'agit d'un examen invasif et aérosolisant, réservé à certaines situations cliniques particulières. La sensibilité de la PCR varie selon les études entre 59 et 83 % (Ai et al., 2019, Long et al., 2020). Un premier résultat négatif n'exclut donc pas totalement le diagnostic. De même, étant donné l'évolution de la charge virale au cours du temps, si la PCR est réalisée de manière trop précoce ou au-delà d'une semaine de symptômes le résultat peut s'avérer également négatif.

5.2. CT (computed tomography) - scan

Le scanner thoracique s'est imposé rapidement parmi les outils diagnostiques de première ligne. En effet, les anomalies observées dans les cas confirmés (Shi et al., 2020) ont permis d'établir des critères diagnostiques classant les patients en différentes catégories : de peu probable à suspect en passant par possible, avec une sensibilité allant jusque 98% (Fang et al., 2020). Le fonctionnement du scanner dépend de la probabilité pré-test, autrement dit il fonctionne de façon variable (on veut dire c'est la probabilité d'être malade par rapport à la probabilité de n'être pas malade avant la réalisation d'un test diagnostique). De ce fait, cet examen d'imagerie ne permet pas toujours de détecter toutes sortes de maladies pneumonies virales ou atypiques.

5.3. Sérologies

Pour compléter l'arsenal d'outils diagnostiques, il y a lieu d'évoquer la sérologie. Comme pour la PCR, il faut tenir compte de la fenêtre temporelle puisque les anticorps IgM (et les IgA) commencent à apparaître à partir du 5e jour, et les IgG du 10e jour (Xiang et al., 2020). Pour des patients dont les symptômes sont anciens (> une semaine), à un moment où justement la charge virale diminue et fait chuter la sensibilité de la PCR, en combinaison avec

le scanner, la recherche de ces anticorps trouve toute sa place pour aider le clinicien dans le diagnostic du COVID-19. Elle trouve surtout sa place pour déterminer la séroprévalence de la maladie au sein des populations (enquêtes épidémiologiques) (Xiang et al., 2020). La Technique de détection immuno-enzymatique ELISA permet de visualiser une réaction antigène-anticorps grâce à une réaction colorée produite par l'action sur substrat d'une enzyme préalablement fixée à l'anticorps. Si le produit de la réaction donne une coloration, cela indique que le résultat séro-positif, si non le résultat est séro-négatif.

5.3. Test antigénique

Ces tests ont pu être réalisés sur des prélèvements Nasopharyngé, des prélèvements des voies respiratoires basses. Le principe repose en général sur l'immuno-chromatographie avec une lecture qui peut être soit manuelle ou automatisée. Leur principal avantage est le délai de rendre les résultats (environ 10-15 minutes). Cependant, avec une sensibilité de moins de 70 %, les performances de certains tests de détection d'antigène sont inférieures à celles de la PCR. Ces tests peuvent être néanmoins envisagés dans une stratégie de dépistage des individus contagieux (Teng et al., 2020, Pascarella et al., 2020, Axiaq et al., 2021) (figure 12).

Figure 12. Exemple d'un test rapide antigénique (Zervou et al., 2021)

Chapitre II. Patients et méthodes

Chapitre II. Patients et méthodes

1. Objectif de l'étude

1.1. Objectif principal

L'objectif principal de cette étude est la mise en évidence des anticorps anti-SARS-COV-2 chez une population algérienne infectée par le variant Omicron entre le début du mois de 01/01/2022 jusqu'au 31/12/2022.

1.2. Objectif secondaire

L'objectif secondaire est d'étudier la persistance et la durée de vie des anticorps après une infection à la COVID-19.

2. -Population d'étude

Cette étude a porté sur un ensemble de 131 patients, dont 119 sont des sujets non vaccinés qui sont concernés par notre étude et 12 sujets vaccinés considérés comme témoins positifs. Le recrutement des patients a été effectué au niveau des polycliniques centrales d'Alger Est et d'Alger Ouest en collaboration avec les divers établissements publics hospitaliers (EPH de Rouiba) et les établissements publics de santé et de proximité (EPSP). Donc les prélèvements du sang de 131 sujets ont été recrutés au niveau de ces polycliniques centrales.

Des fiches de renseignements détaillés et de consentement pour chaque patient prélevé ont été remplis. Elles comportent des : **(Figure 13, annexe).**

- Informations personnelles (âge, sexe, maladie chronique, profession etc) .
- Informations sur les infections par le SARS-COV2 .
- Informations sur la vaccination anti-SARS-COV2 .

1.1. Les critères d'inclusion et d'exclusion

Des critères d'inclusion et d'exclusion ont été établis pour les 131 patients recrutés :

- Les critères d'inclusion :

- **Le premier critère:** les patients non vaccinés, c'est à dire tous les sujets n'ayant reçu aucune dose vaccinale contre le SARS-COV-2 ont été inclus dans l'étude.
- **Le deuxième critère :** Les cas infectés : tous les sujets infectés par la COVID-19 durant la vague d'Omicron ont été inclus dans l'étude.
- **Le troisième critère:** les maladies chroniques (diabète), tous les sujets diabétiques et les sujets non diabétiques ont été inclus dans l'étude.

Les critères d'exclusion retenus sont :

-**Le premier critère :** tous les sujets vaccinés contre la COVID-19 ont été écartés des résultats , mais ils peuvent être considérés comme des témoins positifs (12 patients).

-Le deuxième critère : tous les cas récemment infectés, c'est à dire les sujets présentant une nouvelle infection par Omicron (du 1er jour jusqu'à 2 mois), ont été écartés de l'étude.

-Le troisième critère : tous les sujets non infectés durant la vague d'Omicron ont été écartés de l'étude.

2.- Matériel biologique et non biologique

2.1.-Matériel biologique

2.1.1. Les échantillons sanguins

Les échantillons sanguins ont été collectés par ponction veineuse sur tube hépariné puis ils ont été centrifugés à 3200 tours par minute pendant 10 min pour récupérer le plasma (Figure 14, annexe). Ce dernier a été conservé à une température de 4C° pour le dosage des immunoglobulines (IgG, IgM).

2.2.-Matériel non biologique

2.2.1. Les équipements et petit matériel

Les équipements et petit matériel nécessaires sont regroupés dans le tableau ci-dessous

Tableau I. Equipements et petit matériel

Équipements et matériel (Figure de 12 à 20, annexe)
Tubes héparinés et tubes secs
Centrifugeuse
Micropipette réglable / Micropipette multi-canons
Congélateur (-20 C°)
Pissette en plastique
Portoir (support pour les tubes).
Lecteur de microplaques (EUSA)-Densitomètre.
Laveur de microplaques ELISA
Incubateur thermostatique
Minuterie , Vortex

2.2.1. Les réactifs

Les réactifs utilisés dans notre étude sont fournis par DIA-PRO, Diagnostic Bioprobes Srl-Italy.

2.2.2- Kit d'ELISA complet

Le coffret du kit ELISA pour le dosage des IgG et IgM comporte (**Figure 24, annexe**) :

- **Une microplaque de 12 barrettes de 8 micro-puits (96 puits):** recouvertes d'antigènes recombinants de la nucléocapside et de la pointe du SARS-CoV2.

-**Tampon de lavage concentré (WASHBUF 20X):** Il contient 60 ml de tampon par flacon. C'est une solution concentrée 20 fois (20x), une fois diluée, la solution de lavage est composée d'un tampon de phosphate (10 M, pH 7), de Tween 20 (0,05 %) et de ProClin 300 (0,045 %) (**Figure 25, annexe**).

-**Diluant d'échantillon (DILSPE):** Il contient 2x50mL de diluant/flacon ainsi que les protéines de sérum de chèvre (1 %). Il contient aussi le tampon citrate de sodium (10 M, pH 6), ainsi que le Tween 20 (0,5 %) et de l'acide de sodium- (0,09 %) et du ProClin 300 (0,045 %). Ce diluant est utilisé pour diluer l'échantillon. Il faut prendre en considération qu'il change de couleur du vert olive au vert bleu foncé en présence de l'échantillon. (**Figure 25, annexe**).

-**Contrôle négatif (-):** Il contient des protéines de sérum de chèvre (1 %). Il contient un tampon Na-citrate (10 M, pH 6) ; on trouve qu'on a aussi le Tween 20 (0,5 %) et l'acide de sodium (0,09 %) et ainsi le ProCin 300 (0,045 %). Le contrôle négatif est codé en couleur jaune. (**Figure 28, annexe**).

-**Contrôle positif (+):** Il possède 1x2 ml/flacon, il contient des protéines de sérum de chèvre (1%) ; l'anti-immunoglobuline humaine (anti-hIgG/IgM) positive a SARS-COV-2, il possède aussi le tampon citrate de sodium (10 M, pH 6), ainsi que le tween 20 (0,5 %) et l'acide de sodium (0,09%), le ProCin 300 (0,045%). Le contrôle positif est codé en couleur vert. (**Figure 28, annexe**).

-**Conjugué enzymatique (CONJ):** Il contient 1x16mL /flacon, c'est un réactif prêt à l'emploi avec code couleur rose/rouge. C'est un anticorps, anti-immunoglobuline humain (contre les IgM/IgG humain) couplé à la peroxydase de raifort. Il contient un tampon Tris (10 M, pH 6,8), de la BSA (5 %), ainsi que du ProClin 300 (0,045 %) et du sulfate de gentamicine (0,02 %).

-**Chromogène/Substrat (SUBS TMB) (H₂O₂):** Il contient 1x16mL /flacon. Il contient un tampon citrate-phosphate (50 M, pH 3,5-3,8), ainsi que du diméthylsulfoxyde (4 %), du tétra-méthyl-benzidine ou TMB (0,03 %) et aussi de l'hydrogène peroxyde ou H₂O₂ (0,02 %).

- **Réactif neutralisant (DILAS):** Il contient 1x8mL /flacon, il contient des protéines de sérum de chèvre, des anti-immunoglobuline humaine (anti-hIgG et anti-hIgM), une solution tamponnée tris (10 M, pH 8). Il possède de ProClin 300 (0,045 %) pour bloquer les interférences dues aux fausses réactions (élimination des anticorps non liées).

-**Acide sulfurique (H₂SO₄):** Il contient une solution de 0,3 M de H₂SO₄.

3-Méthodes

3.1- Études sérologiques de SARS-COV2 (IgM/ IgG)

3.1.1-Définition

L'étude sérologique est basée sur la recherche d'anticorps spécifiques (IgM ou IgG), afin de pouvoir poser un diagnostic de maladie infectieuse tel que la COVID-19, de suivre l'évolution d'une maladie ou encore de vérifier l'efficacité des vaccinations.

3.1.2. -But de la sérologie (IgM/IgG)

Une sérologie permet d'effectuer la **recherche d'une exposition à un agent pathogène tel que le SARS-COV-2. Ce qui permet d'avoir une idée sur l'état d'immunisation ou l'état de protection au sein d'une population étudiée. En fonction du type de profil d'immunoglobines trouvée (IgG et/ou IgM) et du type de sérologie . Il est possible de savoir si l'infection est aiguë (donc en cours) ou ancienne (Kuentz, 2020).**

3.1.3. Principe du test de sérologie IgG/IgM

Les microplaques sont recouvertes de Nucleo-capside recombinant et Spike antigènes spécifiques au COVID-19. La distribution des échantillons et des composants est contrôlée par le système de surveillance de l'ajout d'échantillons « SAMS » de DiaPro, où l'ajout correct des échantillons et des réactifs du test est suivi visuellement par un changement progressif de couleurs. La phase solide est d'abord traitée avec l'échantillon dilué et les IgG et les IgM sont capturées s'ils sont présents par les antigènes. Après lavage de la microplaque d'ELISA ; dans la deuxième incubation les anticorps liés sont détectés par l'addition d'anticorps anti-hIgG et anti-hIgM (anti-immunoglobuline humaine) spécifiques polyclonaux marqués à la peroxydase (enzyme conjuguée). L'enzyme capturée par l'antigène agissant sur le mélange substrat/chromogène génère un signal optique proportionnel à la quantité d'IgG et d'IgM anti-SARS-COV-2 présente dans l'échantillon. Une valeur seuil permet d'interpréter les DO en résultats; COVID-19 IgG/IgM négatifs et positifs, tandis qu'une détermination quantitative des IgG/IgM est rendue possible par le contrôle positif dont la teneur en IgG/IgM est traitée en UI/ml.

3.1.4. Étude d'ELISA indirect

3.1.4.1. -Principe du test

Le terme ELISA (acronyme de **E**nzyme **L**inked **I**mmuno**S**orbent **A**ssay) a été employé pour la première fois par ENGVALL & PERLMANN (1971). C'est une technique immuno-enzymatique de détection qui permet de visualiser une réaction antigène-anticorps grâce à une réaction colorée produite par l'action sur un substrat-chromogène d'une enzyme préalablement fixée à l'anticorps. Dans notre étude, l'application de cette technique permet le dosage des anticorps anti-SARS-COV2.

L'intensité de la coloration développée est directement proportionnelle à la quantité du conjugué lié aux complexes Ag-Ac. Celle-ci est aussi directement proportionnelle à la concentration initiale des immunoglobulines humaines (IgM/IgG) présentes dans les échantillons du patient.

3.1.4.2. -Mode opératoire

Le dosage des immunoglobulines IgG et IgM anti-SARS-COV-2 par la méthode ELISA s'effectue grâce au coffret du kit ELISA complet. Il s'agit d'un dosage immuno-enzymatique pour la détection de présence ou d'absence de l'isotype IgG/IgM dans le plasma du sang.

Les échantillons utilisés ne doivent pas être hémolysés, ni contenir des particules en suspension. Avant le dosage, on ramène les réactifs et les échantillons à température ambiante (20-25°C). Il est procédé à la préparation du tampon de dilution (**DILSPE**) dilué de demi, des sérums des patients dilués au 1/100^{ème} et du tampon de lavage (**WASHBUF 20X**) dilué au 1/20^{ème}.

3.1.4.3. Test ELISA

Les échantillons sériques des patients ainsi que des calibreurs de 1 à 5 et les contrôles positifs et négatifs sont déposés en duplicate à raison de 200 µl/puits, puis un volume de 50 µl de diluant (**DILAS**) est distribué dans tous les puits selon un schéma préalablement établi. Après incubation de la microplaque pendant 45 min à 37°C, une série de 6 cycles de lavages avec 350 µl du tampon de lavage pour chaque micropuits a été effectuée.

L'anticorps secondaire anti-immunoglobulines humain couplé à la peroxydase est déposé à raison de 100 µl/puits et laissé incuber pendant 45 min à 37°C. Après une dernière série de lavage, la réaction immuno-enzymatique est révélée par addition d'une solution de substrat chromogène (H₂O₂- TMB). Après incubation de la réaction à l'obscurité pendant 15 min à température ambiante (18-25°C), la réaction est arrêtée par l'addition de 100 µl de la

solution d'arrêt (l'acide sulfurique) dans chaque micro-puits dans le même ordre que lors de l'étape de distribution du substrat.

L'intensité de la coloration développée est directement proportionnelle à la quantité des anti-immunoglobulines humaines (IgG/IgM) présents dans les échantillons. La lecture de l'absorbance est effectuée à la longueur d'onde de 430 nm et une longueur d'onde de référence 620 nm, à l'aide d'un lecteur de microplaques à 96 puits qui est branché à un système informatisé. Le système informatique permet d'établir une courbe d'étalonnage entre les concentrations connues des contrôles et leurs densités optiques obtenues. Les concentrations des échantillons seront déterminées par extrapolation.

Remarque : Pour le dosage des IgM, la dilution d'échantillon du sérum se fait dans des tubes secs, 50 µl de solution neutralisante puis 10 µl de sérum sont rajoutés. Après agitation, 100 µl de l'échantillon diluée est distribué dans chaque puits de la microplaque.

3.2.-Méthodes de calcul et interprétation des résultats sérologiques

Après l'analyse spectrophotométrique, le ratio IgM/IgG du patient sera calculé selon différentes étapes d'applications numériques .

Le ratio du malade obtenu varie entre **0,9 <ratio malade<12**, sachant que chaque valeur représente un cas sérologique (négatif, douteux, positif+, positif++, positif +++...) comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous

Tableau I. Différents cas sérologiques

Ratios	< 0,9	0,9 - 1,1	1,1 - 4	4,0 - 8,0	8,0 - 12,0	> 12
Résultats	NEGATIF	DOUTEUX	POSITIF +	POSITIF ++	POSITIF +++	POSITIF ++++

4. Analyses statistiques

Les analyses statistiques des données (moyennes et Ecart-types, coefficients de corrélations, les tests de la normalité et la comparaison de moyennes) ont été effectuées à l'aide du logiciel PAST Une P-value ($P < 0.05$) est considérée comme statistiquement significative.

La réalisation des analyses statistiques a été faite selon les différents critères d'inclusion mentionnés précédemment (âge, sexe, cas non vaccinés, cas infectés durant la vague d'omicron., les cas diabétiques ou non diabétiques.).

Afin d'arriver à interpréter les données, les analyses de variances à 1 et 2 facteurs ont été utilisés à un degré de significativité de 5%. Pour ce faire, le logiciel Past (version 4.03) a été utilisé. Ce logiciel a été utilisé également pour quantifier les corrélations entre les variables (critères) deux à deux.

Chapitre III : Résultats et Discussions

Chapitre III : Résultats et Discussions

1.1. Caractéristiques et la répartition de la population étudiée

Les sujets recrutés au cours de notre étude (131) ont été classés selon des critères d'inclusion et d'exclusion. Douze cas ont été écartés de l'étude, mais on peut les considérer comme des témoins positifs, car il s'agissait de personnes vaccinées (**tableau II**). Cette étude s'est donc poursuivie sur 119 cas.

Tableau II. Répartition de la population étudiée selon les cas vaccinés

Classes d'âge (ans)	[10-40[[40-60[[60-90]
Cas vaccinés (H)	00	04	02
Cas vaccinés (F)	00	04	02

Il est à noter que les 12 cas vaccinés sont des sujets positifs à 100% avec un titre faible en IgM et/ou en IgG. En revanche, le taux des anticorps des sujets non vaccinés est plus élevé comparativement aux sujets vaccinés.

Selon le Conseil scientifique du Royaume-Uni, le vaccin est un élément majeur de la réponse immunitaire, mais la stratégie de lutte contre l'épidémie COVID-19 ne peut être exclusivement basée sur la vaccination, en tout cas avec les vaccins actuels (**Jackson et al., 2021**). Ces derniers produisent une protection partielle et limitée contre les formes symptomatiques de l'infection par le variant Omicron (proche de zéro 6 mois après la deuxième dose) mais remontant à 70% 1 mois après la dose de rappel pour redescendre à 50% à 3 mois de la dose de rappel (**Rössler et al., 2021**).

1.1.1. Répartition de la population selon les critères d'inclusions

La population étudiée se compose de 119 sujets qui ont participé à l'étude entre le 23/03/2023 et le 23/04/2023. Les patients ont répondu à un interrogatoire relatif aux paramètres : âge, sexe, vaccination, infection par le virus Omicron.

Pour leurs exploitations à des fins statistiques, cette population a été répartie selon les différents critères d'inclusion : âge ; sexe ; cas infectés par le variant Omicron (ou la COVID-19) ; cas non vaccinés contre la COVID-19 ; cas infectés diabétiques ou non diabétiques.

1.1.1.1. Répartition de la population selon l'âge et le sexe

La répartition de la population selon l'âge a montré une subdivision significative en trois classes essentielles : classe des jeunes (personnes âgées entre 10 ans et 40 ans) qui représente 40,50 % de la population totale, classe des moins jeunes (personnes âgées de 40

ans à 59 ans) possède un pourcentage similaire (40,50 %), tandis que la classe des âges avancés (sujets âgés de 60 ans à 90 ans) ont une répartition de moins de 20%.

Les statistiques relatives à la répartition de la population selon le critère sexe en fonction des différentes classes d'âge. Les jeunes moins de 40 ans se répartissent sur 14 personnes de sexe masculin et 39 personnes de sexe féminin. Les moins jeunes (entre 40 et 59 ans) sont au nombre de 18 hommes et 35 femmes. Enfin, les personnes âgées sont représentées par 3 hommes et 10 femmes (**Figure 30**).

Comme il a été déjà retenu, globalement, les 119 sujets leur recrutement s'est effectué selon des critères d'inclusions et de non-inclusions définis au préalable. Il faut prendre en considération que ces deux critères d'inclusions (âge, sexe) sont majeurs, autrement dit, ils sont parmi les plus importants.

D'autre part, la répartition de la population selon le sexe associé à l'âge a montré dans la globalité un effectif total de 53 personnes entre hommes et femmes âgés entre 10 ans et 40 ans et entre 40 ans et 59 ans respectivement, tandis que la classe d'âge avancé (60 ans et 90 ans) correspond à un effectif total de 13 personnes répartis entre (03) hommes et (10) femmes. Le caractère féminin est le plus dominant que le caractère masculin.

1.1.1.2. La population totale infectée par le variant d'Omicron en fonction du sexe et de l'âge

Les cas infectés par l'Omicron est plus important chez la première classe d'âge (jeunes). Ils sont de 14 hommes et 39 femmes. Dans le cas des deux autres classes, le nombre des cas infectés par ce variant est légèrement inférieur. Cela pourrait indiquer l'influence du facteur âge sur l'infection par l'Omicron (**Figure 31**).

La mise en évidence des cas infectés par le virus Omicron en liaison avec le sexe et l'âge, a montré une augmentation chez la première classe d'âge (jeunes) entre les hommes et les femmes. Cependant on a constaté une légère diminution de ces cas dans les deux autres classes d'âge (classe moins jeune et âge avancé) respectivement selon le sexe homme et femme. Tout cela indique que les sujets moins jeunes sont les plus susceptibles d'être infectés par l'Omicron car ces derniers sont les plus impliqués dans la vie collective. Cependant les sujets âgés sont les plus isolés et protégés de la société (le port de bavette, vécu particulier généralement ...).

Figure 30. Répartition de la population selon le sexe associé à l'âge

Figure 31. Répartition des cas infectés par l'Omicron en fonction de différentes classes d'âges

1.1.1.3. Répartition de la population non vaccinée contre la COVID-19 selon le sexe et l'âge

La classe des jeunes non vaccinés contre la COVID-19 est composée par 14 hommes et 37 femmes. Les moins jeunes sont composées par 13 hommes et 31 femmes. Ces deux dernières classes possèdent le nombre le plus élevé des cas non vaccinés. Par contre, la classe des personnes âgées est représentée par 7 hommes et 17 femmes. Ils possèdent le nombre le plus bas des cas non vaccinés. Ainsi, il existe une relation entre le facteur âge et la vaccination contre la COVID (**Figure 32**).

Il est à noter que les cas non vaccinés contre le variant Omicron, ce sont les moins importants chez la population d'âges avancés. Cela peut être expliqué par la crainte d'être vacciné, et la méfiance à l'égard du processus de développement des vaccins COVID 19.

1.1.1.4. Répartition de la population des sujets diabétiques ou non diabétiques infectés par la COVID-19 en fonction du sexe et de l'âge

Les répartitions des cas non diabétiques infectés indiquent que la classe d'âges des jeunes [10-40[est composée dans la globalité d'un (1) homme et sept (7) femmes, en revanche, aucun cas infectés diabétiques selon le sexe n'a été constaté. Dans la tranche d'âge moins jeune [40-60[, on a observé deux cas de femmes infectées diabétiques avec aucun cas enregistré chez les hommes. En parallèle, on a enregistré 4 cas de femmes non diabétiques infectées avec aucune répartition chez l'homme.

La classe d'âge avancé [60-90] est représentée par 3 femmes des cas diabétiques infectés avec aucun cas chez les hommes. Néanmoins, dans cette classe d'âge, uniquement un cas infecté homme non diabétique a été enregistré.

Le nombre des cas infectés par la COVID-19 diabétiques et non diabétiques varie d'une manière significative (**figure 33**). Les sujets diabétiques sont les plus susceptibles de faire des formes sévères de COVID-19.

L'analyse statistique a révélé aussi que les cas non diabétiques (en relation avec le sexe homme /femme) appartenant à la classe d'âge jeune (10 ans et 39 ans) et moins jeunes (40 ans et 59 ans) sont les plus vulnérables d'être infectés par le SARS-COV2, car ces deux classes d'ages sont les plus collectives avec leurs communauté.

Figure 32. Répartition de la population non vaccinée selon le sexe associé à l'âge

Figure 33. Répartition de la population des cas infectés par la COVID-19 diabétiques ou non diabétiques en fonction du sexe et l'âge

1.2. Analyse du statut sérologique de la population étudiée

1.2.1. Analyse du statut sérologique de la population étudiée selon l'isotype des immunoglobulines IgG/IgM

Le statut sérologique de la population étudiée a mis en évidence dans la globalité une répartition variable des cas sérologiques, où on a constaté 9 cas sérologiques douteux, 50 cas sérologiques négatifs, 55 cas sérologiques positif (+), 66 cas sérologiques très positif (++), enfin 82 cas sérologiques fortement positif (+++) (Cf. la répartition ci – dessous) (**figure 34**).

L'analyse statistique a montré que la corrélation entre les immunoglobulines IgG / IgM est de -0,39. Ce coefficient de corrélation est le signe d'une relation non significative ($p > 0,05$) entre les 2 variables. Ainsi, les 2 variables s'expriment d'une manière non homogène en fonction des 5 types de réactions sérologiques (douteux, négatif, positif +, positif ++, positif +++).

D'après nos résultats on peut constater 3 cas sérologiques possibles :

- **Résultats douteux (IgM douteux/ IgG douteux) :** dans ce cas-là, le résultat est compris entre un vrai positif et un vrai négatif. Ce résultat donne comme même des anticorps mais avec un titre très basse cela peut être expliqué par le taux faible de risque infectieux (la charge virale) de la contamination par le SARS-COV2 et cela peut engendrer des titres faibles des anticorps.
- **Résultats négatifs (IgM négatif / IgG négatif) :** Cela signifie que des anticorps IgM / IgG anti-SARS-COV2 n'ont pas été détectés dans notre échantillon étudié. D'autre part, un résultat négatif, n'exclut pas une infection au SARS-COV2 par l'Omicron et suivant une infection où chez un patient immunodéprimé .
- **Résultats positif (IgM positif / IgG positif) :** Un résultat positif indique que les anticorps IgM/IgG anti-SARS-COV2 ont été détectés. Ce résultat suggère qu'on est face à une infection par le variant Omicron (ou une infection passée à la COVID-19), où nous avons constaté un taux d'IgG et/ ou d'IgM positif chez 82 cas qui est de 68,90%.

1.2.2. Répartition de la sérologie en IgM en fonction des différentes classes d'âges

La répartition du statut sérologique a indiqué un partage variable en fonction des immunoglobulines IgM, où on a constaté dans la globalité qu'on a 08 cas douteux selon les différentes classes d'âges, tandis qu'on a 44 cas négatifs sur l'ensemble des classes d'âges. Les résultats obtenus indiquent, qu'il y a 45 cas sérologiques positif (+), 27 cas concernant la

sérologie positif (++) , enfin 12 cas sérologiques positif (+++) selon les différentes classes d'âges (Cf. La répartition ci – dessous) (**figure 35**).

L'analyse de variance à 2 facteurs, a montré que les réactions sérologiques (douteux, négatif, positif +, positif ++, positif +++) ont une influence significative ($p < 0,05$) sur les populations échantillonnées dans le cadre de cette étude. Le paramètre âge est à la limite de la significativité (légèrement supérieur à 0,05).

Les résultats statistiques montrent une différence significative où on distingue une hétérogénéité des résultats obtenus. Autrement dit, les différentes classes d'âges (jeune, moins jeunes, âges avancés) se répercutent significativement sur les cas sérologiques obtenus (douteux, négatif, positif (+) , positif (++) , positif (+++)) .

1.2.3. Répartition de la sérologie en IgM selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges

La répartition du statut sérologique selon les titres positifs a montré un partage variable en fonction des immunoglobulines IgM, où on a constaté dans la globalité qu'on a 19 cas positifs (+) selon la classe d'âge jeune (10 ans -40 ans), tandis qu'on a 09 cas positifs (++) et 01 cas positif (+++) pour la même classe d'âge. Les résultats obtenus indiquent, qu'il y a 20 cas sérologiques positifs (+) sur la classe d'âge moins jeunes (40 ans - 59 ans) , 11 cas concernant la sérologie positive (++) , et 6 cas sérologiques positifs (+++) selon la même classe d'âge. D'autre part, pour la classe d'âge avancée on a constaté 06 cas sérologiques positifs (+) , 07 cas positifs (++) et enfin 05 cas positifs (+++) (Cf. La répartition ci – après) (**figure 36**).

L'analyse de variance à 2 facteurs, a indiqué que les réactions sérologiques (positif+, positif++, positif +++) n'ont pas une influence significative ($p > 0,05$), sur les populations échantillonnées (cf. résultats de l'analyse). Le paramètre de l'âge est supérieur au seuil de significativité ($P > 0.05$).

Figure 34. Sérologie qualitative des immunoglobulines IgM/IgG en fonction des différentes classes d'âges

Figure 35. Sérologie qualitative des immunoglobulines IgM en fonction des différentes classes d'âges

Les résultats retenus nous permettent de se prononcer sur la séropositivité et la séronégativité des immunoglobulines IgM/ IgG en fonction de différentes classes d'âges, où on a constaté que 90,72% des cas positifs avec des anticorps anti-SARS-CoV-2 IgM et environ 36,97% cas négatifs en fonction des différentes classes d'âges, selon les résultats statistiques on confirme que:

- Ces réactions sérologiques n'ont pas une influence significative aussi ni avec l'âge ni avec le sexe.
- En reliant la séropositivité des IgM avec les cas infectés par le variant d'Omicron diabétiques ou non diabétiques, on a trouvé que la sérologie fortement positive est liée aux cas non diabétiques qui appartiennent à la classe d'âge des jeunes et moins jeunes ainsi elle est reliée aux cas diabétiques des âges avancés , cela peut expliquer le caractère sévère de la COVID-19 chez les cas diabétiques .
- Étant donné que la plupart des sujets étudiés confirme l'absence de la posologie vaccinale, pour cela la séropositivité prouve son augmentation dans la population étudiée.

1.2.4. Répartition de la sérologie en IgG en fonction des différentes classes d'âges

D'une façon analogue au statut sérologique des IgM, la répartition des IgG en fonction des différentes classes d'âges indique globalement 01 cas sérologique douteux, 06 cas sérologiques négatifs, 12 cas sérologiques positifs (+), 43 cas sérologiques positif (++) et enfin 73 cas sérologiques positif (+++) (Cf. La répartition ci – dessous) (**figure 37**). D'après la comparaison des différents cas sérologiques, on peut noter que comme pour la sérologie des IgM, les réactions sérologiques montrent une influence significative sur les populations échantillonnées étant en contact avec l'Omicron ($p < 0.05$) (Cf. résultats ci – dessous). Les incidences sur les classes d'âges sont également légèrement au-dessus à la limite de la significativité ($p > 0,05$).

1.2.5. Répartition de la sérologie selon les titres positifs en IgG en fonction des différentes classes d'âges

La répartition du statut sérologique selon les titres positifs a indiqué ainsi un partage variable en fonction des immunoglobulines IgG, où on a constaté dans la globalité qu'on a 05 cas positifs (+), tandis qu'on a 21 cas positifs (++) et 27 cas positifs (+++) pour la classe d'âges jeune (10 ans -40 ans). Les résultats obtenus indiquent que pour la classe d'âge moins jeunes (40 ans - 59 ans), il y a 08 cas sérologiques positifs (+), 13 cas concernant la sérologie

positive (++) , et 31 cas sérologiques positifs (+++). D'autre part, il n'a été enregistré aucun cas sérologiques positifs (+) pour la tranche avancée. Cependant on a noté 09 cas positifs (++) et enfin 16 cas positifs (+++) (Cf. La répartition ci – dessous) (**figure 38**).

L'analyse de variance à 2 facteurs, a mis en évidence que les réactions sérologiques (positive +, positive ++, positive +++) ont une influence significative ($p < 0,05$), autrement dit les 3 cas sérologiques positifs s'expriment d'une manière homogène sur les populations échantillonnées dans le cadre de cette étude. Le paramètre de l'âge est à la limite de la significativité (légèrement supérieur à 0,05).

Selon les résultats statistiques précédents, on peut conclure que :

- Les réactions sérologiques (positif+, positif++, positif+++) ont une influence significative autrement dit qu'il y'a un effet les uns sur les autres.
- Ces réactions sérologiques n'ont pas une influence significative ni avec l'âge et ni avec le sexe.

D'autre part, les raisons majeures qui pourraient influencer sur les différents titres positifs des immunoglobulines IgM/IgG :

-Le statut immunitaire du patient qui diffère d'un sujet à un autre dans la même classe d'âge.

-Le taux de la contamination par le SARS-COV2 qui va engendrer soit :

- ✓ Cas moins contaminé (positif+) qui signifie la forme légère, de ce fait après 6 mois on trouve un titre faibles des anticorps anti -SARS-COV2 .
- ✓ Cas fortement contaminé (positif ++, positif+++), qui signifie la forme sévère, de ce fait après 6 mois on réalise un titre élevé des anticorps anti-SARS-COV2.

1.2.6. Répartition de la sérologie selon les titres positifs/négatif en fonction des différentes classes d'âges

D'après les résultats de la sérologie des immunoglobulines IgG et IgM en fonction des différentes classes d'âge, nous avons observé que les sujets jeunes possèdent le pourcentage le plus élevé des IgM-/IgG+(14,28%) comparativement aux autres tranches d'âges, ce qui indique, la persistance des anticorps chez les sujets jeunes. De plus, les IgG persistent plus longtemps que les IgM (une ancienne infection). Il existe quelques sujets (1,68%) avec une sérologie IgM+ et des IgG-, cela peut être dû à une spécificité du COVID-19 (**figure 39**).

Figure 36. Sérologie qualitative des immunoglobuline IgM selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges

Figure 37. Sérologie qualitative des immunoglobulines IgG en fonction des différentes classes d'âges

Globalement, nos résultats ont permis de mettre en évidence que le critère de l'âge (classes d'âges) possède une influence cruciale et très importante sur les cas sérologiques des immunoglobulines IgM/IgG. Selon les classes d'âges étudiés, on a constaté que les patients jeunes (10ans-39ans) et les moins jeunes (40ans -59 ans) sont potentiellement moins protégés contre le variant d'Omicron, autrement dit ce sont les catégories les plus vulnérables d'être infectées par ce variant (IgM+/ IgG+). Cependant, la classe d'âge avancée (60 ans -90 ans) représente la catégorie des cas moins infectés par l'Omicron, cela probablement peut confirmer que la plus part de cette classe d'âge sont des cas vaccinés (la vaccination contre le SARS-COV2 renforce leurs système immunitaire).

Afin de bien comprendre l'illustration de critère d'âge sur nos résultats obtenus dans notre population algérienne, on a pris de façon analogue la situation épidémiologique et clinique en Europe où, le Royaume-Uni a été avec la Norvège et le Danemark un des premiers pays du continent Européen touché par le variant Omicron. Bien que toutes les tranches d'âge soient exposées au risque de contracter la COVID-19, les personnes âgées sont nettement plus susceptibles d'en mourir ou d'attraper une maladie grave à cause de l'infection, puisque le taux de mortalité des plus de 80 ans est cinq fois plus élevé que la moyenne. D'après les estimations, 66 % des personnes âgées de 70 ans ou plus présentent déjà au moins une pathologie qui les expose à un risque accru d'être gravement touchées par le variant d'Omicron ou la COVID-19. Les personnes âgées qui sont mises en quarantaine ou qui sont confinées avec des membres de leur famille ou les personnes qui s'occupent d'elles peuvent également être confrontées à des risques plus élevés d'être infectés par ce virus (**Jackson et al., 2021**).

Figure 38. Sérologie qualitative des immunoglobuline IgG selon les titres positifs en fonction des différentes classes d'âges

Figure 39. Répartition de la sérologie IgM-/IgG+ , IgM+/IgG-

1.2.7. Analyse du statut sérologique IgG / IgM en fonction du sexe

Le statut sérologique qualitatif des immunoglobulines IgM/IgG possède une répartition variable en fonction du sexe, où on a constaté dans la globalité 8 cas sérologiques douteux en IgM entre le sexe homme et femme, tandis qu'on a 1 cas sérologique douteux en IgG entre les hommes et les femmes, 44 cas sérologiques négatifs en IgM entre les femmes et les hommes. Cependant, on a observé 6 cas sérologiques négatifs en IgG entre homme et femme, 43 cas sérologiques positif+ en IgM entre les femmes et les hommes. Néanmoins, on a constaté 12 cas sérologiques des immunoglobulines IgG entre les sexes hommes et femmes et 25 cas présentant une sérologie positive (++) en IgM entre les deux sexes hommes et femmes. En revanche, on a noté 41 cas sérologiques en IgG entre les femmes et les hommes. Enfin, on a observé 12 cas sérologiques positifs (+++) en IgM entre les deux sexes homme et femme, tandis il a été enregistré 70 cas sérologiques positifs (+++) en IgG entre les deux sexes homme et femme (**figure 40**).

D'autre part, les analyses statistiques ont montré que les réactions sérologiques et les types d'immunoglobulines (IgM et IgG) selon le sexe (Hommes ou Femmes) sont indépendants ($p=0,37$ et $p=0,33$, respectivement), aucun effet les uns sur les autres en prenant en considération le type de sexe (*Cf. Résultats ci – après*).

Nos résultats démontrent que le critère du sexe (Homme/ Femme) n'a pas d'influence sur les taux des immunoglobulines IgM/IgG en fonction des différents cas sérologiques, autrement dit aucune différence entre les hommes et les femmes n'a été constatée.

Pourtant, les conséquences du virus ne sont pas les mêmes chez les femmes et les hommes. Aux États-Unis, par exemple, deux fois plus d'hommes que de femmes meurent du COVID-19. De même, 69 % des décès causés par le coronavirus en Europe occidentale ont été enregistrés chez les hommes. Des tendances similaires ont été observées en Chine et ailleurs. Cependant, une équipe de chercheurs dirigée par Anna Purdie, de l'University College de Londres, recense les différences entre les sexes dans plusieurs pays et s'efforce d'en connaître les raisons. D'autre part, la réponse immunitaire des femmes au COVID-19 serait plus forte, elle est généralement plus agressive et plus efficace chez les femmes que chez les hommes, cela restant comme une hypothèse (**Philip, 2020**).

Figure 40. Répartition des cas sérologiques IgG / IgM en fonction du sexe

CONCLUSION

CONCLUSION

Le SARS-CoV-2 est responsable de la pandémie mondiale de COVID-19. Ce virus a subi plusieurs mutations qui ont conduit à l'émergence de plusieurs variants tels que le variant Delta, Gamma, Omicron. Les variants ayant résulté de ces mutations ont entraîné plusieurs flambées épidémiques ayant influé sur l'évolution de la pandémie. Le travail que nous avons effectué a eu pour objectif d'étudier la séroprévalence des immunoglobulines IgM et IgG anti-SARS-COV-2 après la vague du variant Omicron chez des sujets non vaccinés contre la COVID-19 et d'analyser leur statut sérologique en fonction de l'âge, du sexe, des cas non vaccinés, des cas infectés par l'Omicron.

Notre étude de séroprévalence anti-SARS-COV-2 a été centrée sur une population algérienne de 119 sujets caractérisées par différents critères d'inclusion et d'exclusion. D'après les analyses sérologiques nos résultats ont montré que la majorité des sujets (90.72%) présentent une séropositivité élevée (détection des anticorps anti-SARS-COV-2), et 36,97% de la population sont séronégatifs (IgM/IgG non détectés). Notre population d'étude a été subdivisée en 3 classes d'âges uniforme (classe jeune, classe moins jeune et classe d'âge avancée). Les résultats sérologiques selon l'isotype des immunoglobulines IgM/IgG indiquent que l'âge est un facteur principal qui influence de manière significative dans la globalité sur la séroprévalence des IgG/IgM anti-SARS-COV-2. D'autre part, le paramètre de l'âge n'a aucun effet significatif sur la séropositivité des titres sérologiques des IgM et IgG. Cependant les cas sérologiques des IgG prouve qu'il y'a un effet entre eux, tandis que la séropositivité des IgM assure aucun effet les uns sur les autres. Les sujets jeunes et moins jeunes ont présenté une séropositivité élevée par rapport aux sujets âgés, cela explique le pourcentage élevé des cas vaccinés dans cette catégorie (classe d'âge avancée) par rapport aux autres qui sont moins protégés contre l'infection d'omicron. Ces résultats nous ont permis d'atteindre l'objectif de cette étude et de répondre à la problématique posée au début, car nous avons pu savoir qu'un pourcentage élevé de la population d'étude ont été immunisés naturellement contre l'infection d'Omicron. Nous avons pu conclure qu'il y a une corrélation entre l'âge des patients et le taux d'infection et la présence des anticorps anti-SARS-COV-2 dans le sérum sanguin.

Néanmoins, nos résultats ne nous ont pas permis de répondre précisément à la question liée à la durée de vie des IgM/IgG anti-SARS-COV-2, et cela est dû au manque de renseignements sur la date de survenue de l'infection d'Omicron, et par ailleurs, la persistance des anticorps varie selon la physiologie de chaque individu. D'après nos résultats, nous pouvons affirmer que la persistance des IgG/IgM dans le plasma augmente chez les sujets

CONCLUSION

jeunes et moins jeunes (Durée de vie des anticorps plus long). Par contre, la persistance des anticorps diminue chez les sujets âgés, et cela est peut-être due à la diminution des lymphocytes T naïfs dans le corps de ces sujets. Aussi, nos résultats ont montré qu'il n'y a pas une influence importante des maladies chroniques (diabète) sur la persistance de ces anticorps car on trouve des sujets diabétiques présentant une séropositivité élevée.

En perspective et en continuité de ce travail, il serait intéressant de procéder à l'évaluation des cytokines (les interférons) sécrétées par les lymphocytes T présentes dans le sang total, après la stimulation de ces cellules par les antigènes (étude de spécificité) en utilisant la technique ELISA Sandwich et le "Qantéféron" (Réactif qui contient les antigènes pour stimulation des Lymphocytes T) , pour un objectif d'évaluer la spécificité de la réponse immunitaire cellulaire anti-SARS-COV2.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Adnot, S, Bernard, D, Lipskaia, L, Trottein, F., (2023). La sénescence cellulaire, nouvelle cible des infections virales respiratoires: du virus influenza au SARS-CoV2. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine.
2. Adnot, S, Lipskaia, L, Trottein, F "La sénescence cellulaire, nouvelle cible des infections virales respiratoires: du virus influenza au SARS-CoV-2." Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine (2023).
3. Aleem, A, AB, A. S., Slenker, A. K. (2021). Emerging variants of SARS-CoV-2 and novel therapeutics against coronavirus (COVID-19).
4. Alizon, S, Michalakis, Y, Sofonea, M. T. (2020). Évolution de la virulence et COVID-19 (Doctoral dissertation, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Institut de recherche pour le développement (IRD); Université de Montpellier (UM), FRA.).
5. Bonny, V., Maillard, A., Mousseaux, C., Plaçais, L. "COVID-19 : physiopathologie d'une maladie à plusieurs visages." La Revue de médecine interne 41.6 (2020): 375-389.
6. Bonny, V., Ertholom, C. COVID-19: physiopathologie d'une maladie à plusieurs visages. La Revue de médecine interne, 2020, 41.6: 375-389.
7. Bonny, V., . H., Snijder, E. J., Kikkert, M. COVID-19: physiopathologie d'une maladie à plusieurs visages. La Revue de médecine interne, 2020, 41.6: 375-389.
8. Bonny, V., Maillard, A., Mousseaux, C., Plaçais, L., Richier, Q. (2020). COVID-19: physiopathologie d'une maladie à plusieurs visages. La Revue de médecine interne, 41(6), 375-389.
9. Bourhanbour, A. D., El Bakkouri, J. (2020). Bertholom, C. (2021). Réponse immunitaire associée au Sars-CoV-2. Option/Bio, 32(627), 15. Connaissances actuelles de l'immunopathologie du COVID-19. Revue Marocaine de santé publique, 7(10).
10. Bouvattier, C, Vaudé-Lauthier, V., Lafontaine, V., Eschlimann, M., Darfeuille, M., Giraud, M., ... Raynaud, F. (2020). Évaluation de l'efficacité virucide de biocides sur le SARS-CoV-2.
11. Caumes, E. (2020). L'infection à SARS-CoV-2. Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux-Pratique, 2020(291), 2-4.
12. Combadière, B. Ertholom, C. (2020). Immunité adaptative contre le virus SARS-CoV-2. médecine/sciences, 36(10), 908-913.
13. De Wilde, A. H., Snijder, E. J., Kikkert, M., & van Hemert, M. J. (2018). Host factors in coronavirus replication. Roles of host gene and non-coding RNA expression in virus.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

14. De Wit, E., Feldmann, F., Cronin, J., Jordan, R., Okumura, A., Thomas, T. Feldmann, H. (2020). Prophylactic and therapeutic remdesivir (GS-5734) treatment in the rhesus macaque model of MERS-CoV infection. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(12), 6771-6776.
15. Delfraissy, J. F. "La recherche française face aux maladies infectieuses émergentes: de reacting à l'ANRS-Maladies Infectieuses Émergentes1." *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine* (2023).
16. Delfraissy, J. F. (2023). La recherche française face aux maladies infectieuses émergentes: de reacting à l'ANRS-Maladies Infectieuses Émergentes1. *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*.
17. Delfraissy, J. F. La recherche française face aux maladies infectieuses émergentes: de REACTing à l'ANRS-Maladies Infectieuses Émergentes1. *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*, 2023.
18. Difallah, Y., Hamiane, N., Salhi, O. (2022). Etude épidémiologique, sérologique et clinique de Coronavirus Humaine et Animale (Doctoral dissertation).
19. Gattinoni L, Gattarello S, Steinberg I, Busana M, Palermo P, Lazzari S, et al. COVID-19 pneumonia: pathophysiology and management. *Eur Respir Rev Off J Eur Respir Soc*. 31 déc 2021;30(162):210138.
20. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. *Int J Antimicrob Agents*. Juill 2020;56(1):105949.
21. Gehanno, J. F., Bonnetterre, V., Andujar, P., Pairon, J. C., Paris, C., Petit, A., Brochard, P. (2020). Arguments pour une possible transmission par voie aérienne du SARS-CoV-2 dans la crise COVID-19. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, 81(4), 306-315.
22. Ho TC, Wang YH, Chen YL, Tsai WC, Lee CH, Chuang KP, et al. Chloroquine and Hydroxychloroquine: Efficacy in the Treatment of the COVID-19. *Pathogens*. févr 2021;10(2):217.
23. Mahalingam, S., Peter, J., Xu, Z., Bordoloi, D., Ho, M., Kalyanaraman, V. S Muthumani, K. (2021). Landscape of humoral immune responses against SARS-CoV-2 in patients with COVID-19 disease and the value of antitesting. *Heliyon*, 7(4).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

24. Nagnango, D. (2022). Etude de la séroprévalence et dynamique des anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les étudiants en médecine à Bamako (Doctoral dissertation, USTTB).
25. Pastrian-Soto, G. (2020). Bases génétiques y moleculares del COVID-19 (SARS-CoV-2). Mecanismos de patogénesis y de respuesta inmune. *International journal of odontostomatology*, 14(3), 331-337.
26. Planté-Bordeneuve, T., Froidure, A., Pilette, C. (2020). Immunité et COVID-19: état des lieux, vers une médecine de précision. *Louvain médical*, 139, 337.
27. Popp M, Stegemann M, Metzendorf MI, Gould S, Kranke P, Meybohm P, et al. Ivermectin for preventing and treating COVID-19. *Cochrane Database Syst Rev*. 28 juill 2021;7:CD015017.
28. Poulin, D. (2021). Revue du rôle possible de la vitamine D dans le traitement de la COVID-19 et recommandations pratiques. *Nutrition Science en évolution*, 19 (2), 19-37.
29. Ramesh, S., Govindarajulu, M., Parise, R. S., Neel, L., Shankar, T., Patel, S., Moore, T. (2021). Emerging SARS-CoV-2 variants: a review of its mutations, its implications and vaccine efficacy. *Vaccines*, 9(10), 1195.
30. Rey, F. (2021). Structure-function relations of the SARS-CoV-2 spike protein and impact of mutations in the variants of concern. *Comptes Rendus. Biologies*, 344(1), 77-110.
31. Şimşek Yavuz S, Ünal S. Antiviral treatment of COVID-19. *Turk J Med Sci*. 21 avr 2020. 50 (SI-1):611-9.
32. Singh B, Ryan H, Kredon T, Chaplin M, Fletcher T. Chloroquine or hydroxychloroquine for prevention and treatment of COVID-19. *Cochrane Database Syst Rev*. 12 févr 2021. 2:CD013587.
33. Singhal T. A review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *Indian J Pediatr* 2020 coronavirus préoccupante pour la santé mondiale.
34. Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the Performance of Grade 12 Students: Implications for STEM Education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*.
35. V., Andujar, P., Paireon, J mondiale de la Santé, O. (2020). Transmission du SARS-CoV-2: implications pour les précautions visant à prévenir l'infection: document d'information scientifique, 9 juillet 2020 . Organisation mondiale de la Santé.
36. Vegivinti CTR, Evanson KW, Lyons H, Akosman I, Barrett A, Hardy N, et al. Efficacy

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- of antiviral therapies for COVID-19: a systematic review of randomized controlled trials. *BMC Infect Dis.* 31 janv 2022 . 22(1):107.
37. Walls, A. C., Park, Y. J., Tortorici, M. A., Wall, A., McGuire, A. T., Velesler, D. (2020). Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. *Cell*, 181(2), 281-292.
38. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. Une nouvelle épidémie de coronavirus préoccupante pour la santé mondiale. *Lancette* 2020
39. Wiersinga Louie P, Stachel A, Zacharioudakis ., 2020, Hussein, M. T. E., Sharma, A. (2021). The Impact of COVID-19 on the Cardiovascular System. *Canadian Journal of Emergency Nursing*, 44(3), 11-19.
40. World Health Organization. (2008). 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine: WHO position paper. *Weekly Epidemiological Record= Relevé épidémiologique hebdomadaire*, 83(42), 373-384.
41. Xia, H., Cao, Z., Xie, X., Zhang, X., Chen, J. Y.-C., Wang, H., Menachery, V. D., Rajsbaum, R., Shi, P.-Y. (2020). Evasion of Type I Interferon by SARS-CoV-2. *Cell Reports*, 33(1), 108234
42. Zarka, Y. C., Brumelot, T., Gori, R. (2021) : Biopolitique du coronavirus. *Revue humanisme*.
43. Zervou FN, Louie P, Stachel A, Zacharioudakis IM, Ortiz-Mendez Y, Thomas K, et al. SARS-CoV-2 antibodies: IgA correlates with severity of disease in early COVID-19 infection. *J Med Virol.* 2021;93(9):5409- 15.
44. Zhang, T., Wu, Q., Zhang, Z. (2020). Probable pangolin origin of SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 outbreak. *Current biology*, 30(7), 1346-1351.

ANNEXES

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE ROUBA
LABORATOIRE CENTRAL DE BIOLOGIE
UNITE D'IMMUNOLOGIE

-Fiche de renseignements-

MEMOIRES ANTI SARS CoV 2 (COVID-19)

Nom : DOUHA Date de prélèvement : / / 2023 Sexe : Homme
Prénom : BEKRAËN AYUB Heure de prélèvement :
Date de naissance : 04/05/1996 N° de téléphone : Age : 26 ans
Profession : Adresse : Bsaïa ID : COV /2

I- INFECTION PAR LE SARS COV-2 :

Infection par le SARS Cov-2 durant la période allant de 01/01/2022 jusqu'au 31/12/2022
Infection par le SARS Cov-2 avant le 01/01/2022 : Non Oui Nombre d'épisodes
Date de survenue : Cas Probablement malade en l'été une année
Signes cliniques : moult de tête i maux de gorge ...
Traitement :
Test de confirmation : test antigénique PCR test sérologique autre
Existence d'une maladie chronique : Ria de Spécio

II- VACCIN ANTI-SARS COV-2 :

Non Oui Type de vaccin
Date de 1^{ère} dose / /
Date de 2^{ème} dose / /
Infection par le SARS Cov-2 post vaccinal Non Oui Date / /

III- REMARQUE SUPPLEMENTAIRE :

Le patient accepte de revenir après 3 M Oui Non

Figure 13. Fiche des renseignements identifiée pour chaque patient lors de prélèvement sanguins suivit par le personnel médical.

Figure 14. Tubes héparinés utilisés lors du prélèvement avec les tubes secs .

Figure 15. la Micropipette et la micropipette multi-canaux (1000 ul) .

Figure 16. Le Congélateur (-20 C°)

Figure 17. La pissette en plastique

Figure 18. Portoir

Figure 19. Centrifugeuses à 3200
tours par minute pendant 10 min

Figure 20. Lecteur micro-puits

Figure 21. Laveur microplaque

Figure 22. Incubateur thermostatique (37 C°)

Figure 23. Le vortex utilisé .

Figure 24. Kit d'ELISA complet

Figure 25. Flacons dilution et lavage essentiels pour ELISA

Figure 26. le changement de la couleur jaune claire vers le bleu foncé (diluant ajouté)

Figure 27. Microplaque (96 puits)

Figure 28. Le contrôle positif (+) qui est illustré en couleur verte et le contrôle négatif (-) est illustré en couleur jaune

Figure 29. Dosage des anti-immunoglobulines par la technique d'ELISA indirecte (Engvall et Perlmann., 1971).